

Secretaría de
**Cultura, Turismo
y Patrimonio Territorial**

ETNOGRAFÍA DE LA SEMANA SANTA DE TUNJA

Procesión del 25 de marzo de 2024. Tomada por Nelson Cabrera

Por Nelson Cabrera
Antropólogo. Mg. Interculturalidad
Esp. Gerencia de Proyectos-Esp. En Arqueología
Contratista SCTPT. Alcaldía Mayor de Tunja

Tunja. Diciembre de 2024

Introducción

El presente documento se ha elaborado durante el año 2024, como componente fundamental para responder los requerimientos realizados por el Ministerio de Cultura el día 23 de febrero del año 2023 al documento radicado por la Alcaldía Mayor de Tunja el día 29 de noviembre de 2022 con el fin de que fuera aprobado el Plan Especial de Salvaguarda de la Semana Santa de Tunja, la cual tiene declaratoria de Patrimonio Inmaterial de la Nación mediante la **Ley No. 1767 del 7 de septiembre de 2015** “Por medio de la cual se declara patrimonio cultural inmaterial de la nación la celebración de la Semana Santa en Tunja, Boyacá y se dictan otras disposiciones”.

El trabajo se desarrolló en tres fases, la primera consistió en reuniones preparativas con la Unidad de Gestión de Patrimonio de la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio Territorial, con los actores asociados a la realización de la Semana Santa (Sociedad de Nazarenos, Procesión Infantil, Párrocos de las iglesias del centro de la ciudad, Arzobispado y Policía entre otros). Se diseñaron los mecanismos de registro y captura de información durante la primera fase, así como la revisión de antecedentes bibliográficos e infográficos.

La segunda fase se enfocó al registro de la manifestación y la cultura material asociada, abarcando la mayor parte de escenarios de la ciudad en la mayor cantidad de tiempo posible. Para esta tarea fue fundamental el acompañamiento a todas las procesiones, la asistencia a eventos culturales, litúrgicos, y la realización de entrevistas y encuestas a los diferentes actores locales y visitantes.

La tercera fase implicó un análisis amplio del contexto religioso del departamento, lo cual nos llevó a diferentes municipios con el fin de caracterizar sus semanas santas, y una vez recopilada toda la información inició la fase de redacción, la que tomó tres meses de trabajo de escritorio.

Las dinámicas cambiantes en el patrimonio inmaterial del departamento de Boyacá y en la ciudad de Tunja hacen que no se consignent conclusiones, sino que más bien pretende esto ser una fotografía general a un evento, a una manifestación, a un saber y a una identidad de los tunjanos y los boyacenses.

Metodología de la investigación etnográfica:

1. **Revisión de antecedentes:** Se consultaron estudios que analizan específicamente la Semana Santa de Tunja desde diferentes ópticas, textos de la historia de Tunja y de algunas órdenes religiosas, por otra parte, se analizó contenido de redes sociales vinculadas a la administración municipal de la ciudad de Tunja, a la iglesia católica y a las cofradías que participan de las procesiones.

Imágenes: Consulta bibliográfica en biblioteca de la Academia de Historia de Boyacá.
Tomada por Rocío del Pilar Albarracín

2. **Trabajo de campo:** Durante la Semana Santa del presente año se participó de todas las procesiones llevadas a cabo en centro histórico de la ciudad, por otra parte, se participó en una de las realizadas entre el barrio El Carmen y el templo de San Lázaro. Adicionalmente se acompañó una de las funciones teatrales llevadas a cabo en el barrio El Libertador que realizó la alcaldía de Tunja tendiente a la descentralización de las actividades culturales, así como eventos de carácter cultural organizados por la Alcaldía Mayor de Tunja como el salón de arte religioso, conciertos en el teatro mayor bicentenario, eventos académicos en el salón de presidentes de la casa del fundador y asistencia a eventos de música sacra en el templo de San Ignacio.

3. **Análisis de datos:** Esta ha incluido la transcripción de la libreta de campo, organización y edición de registro fotográfico, transcripción de entrevistas, síntesis documental y elaboración del informe correspondiente al componente.

ESPACIALIDAD DE LAS PROCESIONES DE LA SEMANA SANTA DE TUNJA: UN ANÁLISIS HISTÓRICO

Los recorridos de la tradicional Semana Santa en Tunja se desarrollan por completo dentro del centro histórico de la ciudad que se encuentra declarado bien de interés cultural del ámbito nacional mediante la resolución 0428 del 27 de marzo de 2012, del cual la Semana Santa de Tunja y en especial sus procesiones fueron un considerando para dicha declaratoria.

El conjunto de bienes arquitectónicos, templos y antiguas construcciones de monasterios, conventos, plazuelas, y viviendas de antiguos encomenderos y funcionarios coloniales hacen parte del recorrido de las procesiones, que no fortuitamente hacen paso por estos inmuebles y espacios. La presencia de estas construcciones, asociadas especialmente con el catolicismo ha llevado a determinar que este espacio de sacralidad sea conocido durante la semana santa como una ciudad procesional.

Según el cronista Basilio Vicente de Oviedo, a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, la ciudad de Tunja contaba con "catorce templos con ermitas y tres parroquias, seis conventos de religiosos y dos monasterios de monjas" (Wiesner, 2008, p. 16). Durante el periodo colonial diferentes congregaciones religiosas se asentaron en la ciudad, ocupando extensos terrenos que podían abarcar incluso el tamaño de una manzana entera, la Tunja conventual contaba con congregaciones de franciscanos, dominicos, jesuitas, carmelitas, mercedarios y agustinos. Conventos, monasterios, seminarios, casas de retiro, casas curales y despachos parroquiales hacían parte de las edificaciones de la ciudad colonial.

Por esta razón a Tunja se le conoció como una ciudad conventual, desde la que se evangelizaba los grupos indígenas de vastas regiones y en las que se vigilaba la fe de los ciudadanos que la habitaban, las órdenes religiosas generaron una propia territorialidad religiosa ocupando las más grandes edificaciones de la ciudad durante todo el periodo colonial.

En la ciudad residieron aproximadamente 39 encomenderos, quienes debían desplazarse a

zonas que comprenden hoy en día territorios de Santander, Casanare y Boyacá, estos primeros 39 encomenderos fueron a su vez fundadores de la ciudad hispánica de Tunja. La encomienda de Tunja quedó en manos de Hernán Pérez de Quesada, por su parte Gonzalo Suarez Rendón fue encomendero de Icabuco, Tibana, Chiribi, Ochonuva y Guaneca en cercanías de la ciudad de Tunja.

Entre las familias de fundadores que se sabe disponían de viviendas en el recorrido procesional se encuentran la de Pedro Núñez Cabrera Maldonado quien poseía una de las mayores construcciones de la ciudad en la carrera décima y entre calles 20 y 21 que es donde hoy funciona el club Boyacá, este fundador dispuso de las encomiendas de Turga, Susa y Támara; Pedro Rodríguez de León en la carrera 9 con calle 18, Pedro Ruiz Herrezuelo tenía vivienda en la carrera 9 con calle 21, Pedro Ruíz Corredor quien tenía su vivienda en la carrera 10 con calle 18 diagonal a la iglesia de San Ignacio.

En el área céntrica de la ciudad se hallaban también las casas de Ortuño Ortiz, Juan de Pineda, Fray Vicente Requexada, Francisco Rodríguez, Antón Rodríguez Cazalla, Juan Rodríguez Parra, Juan de Salamanca, Francisco Salguero, Luis de Sanabria, Miguel Sánchez, Juan del Llano Valdés, Mateo Sánchez Cogolludo, Martín Sánchez Roperero, Bartolomé de Segarra, Diego de Segura, Francisco González, Salvador de Umbría y Juan Valenciano¹.

El centro histórico de Tunja es contenedor de los recorridos procesionales que se establecieron desde el periodo colonial, en que se enlazan templos, viviendas aristocráticas, plazas, plazuelas, fuentes de agua, edificios administrativos, y mercados donde se desarrollan la mayor parte de actividades socio-económicas durante todo el año. Sin embargo, la preeminencia de lo religioso también determina la espacialidad no solamente privada, sino también pública durante el periodo colonial y gran parte del republicano.

¹ Tomado de Los fundadores de Tunja de Magdalena Corradine.

Figura 1. Mapa de Tunja de 1623 con la división parroquial. Tomado de: El sector antiguo de Tunja de Leonardo Osorio.

El orden conventual y clerical que envisten de sacralidad el territorio urbano que ocupan, ejercen no solo un factor de dominio económico sino simbólico que trasciende el espacio privado, sino que a través de las ritualidades religiosas como las procesiones dan significados simbólicos a plazas, plazoletas y calles. La ciudad de Tunja según lo refleja el mapa de 1623 para ese momento era un conglomerado urbano, que se encontraba organizado por parroquias de acuerdo al mandato del arzobispo Fernando Suárez Ugante como se encuentra graficado en la figura 1.

El poder clerical en la ciudad trascendió el periodo colonial y se ha mantenido hasta el presente no solamente con las expresiones de la Semana Santa. Durante el siglo XX la iglesia católica fue el eje articulador del calendario festivo de la ciudad mediante las fiestas patronales, las fiestas religiosas, las romerías y las celebraciones de navidad donde concurrían manifestaciones como los villancicos y las posadas navideñas. El aguinaldo boyacense que organiza la Alcaldía Mayor de Tunja coincide con las novenas de navidad que hacen parte del calendario religioso del cristianismo.

La sacralidad de los espacios públicos del centro histórico de la ciudad en sus calles, carreras, plazoletas, plazas y parques queda marcada y renovada cada año con el paso de las procesiones, las cuales impregnan con sahumerio e inciensos cada espacio. El recorrido de las procesiones renueva cada año los votos de la fe católica de los habitantes, comerciantes, visitantes y población que desarrolla sus actividades laborales y que profesa el catolicismo.

De la misma forma que el trazado en damero con el que fue proyectada la ciudad debió adaptarse a la irregular topografía de los suelos de Tunja, las procesiones deben sortear los desniveles del suelo, siendo algunas de ellas de un nivel de dificultad considerable dado el grado de pendiente que hay a lo largo de los recorridos, tal vez el más complicado es aquel que va desde el templo de Las Nieves hasta la Plaza de Bolívar y que se recorre el domingo de ramos y el martes santo.

El primer plano que se conoce de la ciudad de Tunja data de 1623, y muestra una ciudad ya construida, y en la que señalan los templos y claustros de las diferentes órdenes religiosas, esto permite que se pueda describir la ciudad procesional en los siguientes términos:

“El recinto urbano ya se encontraba consolidado y se dividió la ciudad en las parroquias de Santiago (hoy catedral) (1) sede de la Cofradía de la Vera Cruz de la Sangre de Cristo y centro de la carrera oficial, de donde sale la procesión el viernes de dolores, Viernes Santo y sábado santo; al norte Las Nieves (2), de donde salen hoy las procesiones del Domingo de Ramos y el martes santo y, al sur, Santa Bárbara, estación de la procesión en la noche del Jueves Santo en el siglo XVII (3). En el siglo XVI e inicios del XVII, la carrera oficial de las procesiones se realizaba de oriente a occidente por el eje de la calle real, desde el convento de Santa Clara la Real (4), pasando por la plaza y la iglesia mayor, colegio de la Compañía (5), monasterio de los dominicos (6), desde donde sale actualmente la procesión del miércoles santo, hasta el hospital de la Purísima Concepción (7), sede de la Cofradía de la Soledad. De una de las dos iglesias de los conventos femeninos hasta la Compañía, al atardecer del miércoles santo se realizaba la “procesión de la Sábana Santa” en el siglo XVII. Otros hitos importantes se irán sumando, haciendo variar la carrera oficial en el eje nortesur, como el monasterio franciscano de la Magdalena (8), de donde sale hoy la procesión del lunes santo y se deposita el Santo Sepulcro del Viernes Santo hasta el Domingo de Resurrección; el monasterio de la Concepción (9) donde se realizaba en el siglo XIX la ceremonia de “la Sentencia” el martes. Luego de su retorno, las concepcionistas ocupan la pequeña recoleta de El Topo en la loma de los Ahorcados al occidente; actualmente las monjas de clausura visten un afamado monumento el Jueves Santo que se convierte la noche del sábado en un escenario para una antigua y bella escultura del resucitado⁵³. En el siglo XX, las

hijas de Asís, retornadas a la ciudad, pasaron a ocupar una antigua casa encomendera en el camellón de Santo Domingo, conocida como Santa Clara la Menor (10) de donde salía en el siglo XX la corta procesión del Señor de la Columna del martes y, actualmente, la procesión infantil del Jueves Santo. Martínez (2021. Pgs. 92-93).

La duración y hora de las procesiones varía para cada uno de los días, siendo casi todas de una duración de dos horas. Las distancias recorridas van desde los setecientos metros hasta los mil quinientos metros. La velocidad de las procesiones varía en referencia a la hora en que se inicia la actividad, y el recorrido planteado. En general los recorridos son lentos y se detienen constantemente para permitir a los cargueros hacer pausas de descanso dado el peso de las andas.

La aglomeración de espectadores a lo largo del recorrido es una constante, y en algunos puntos la afluencia de público aumenta considerablemente como lo son las entradas a los templos y en los puntos nodales del comercio de la ciudad. La plaza de Bolívar es el principal epicentro de todas las procesiones, desde donde salen y/o adonde llegan.

Las cofradías usan múltiples lugares para vestirse y organizar cada anda, y de acuerdo a los puntos de partida hacen uso de diferentes espacios para tal fin. Por lo común los participantes de las cofradías van acompañados de sus familias, ellas están con ellos hasta el momento en que se visten y cubren sus cabezas con los capirotos. El vestuario es un símbolo de sacralidad, de inmersión en un mundo de penitencia y fe, y representa para cada una de las cofradías un símbolo de identidad.

Como se había mencionado anteriormente el inicio de las procesiones privilegia los espacios públicos o plazas asociados a templos religiosos, este es el caso de la Plaza de Bolívar, anteriormente llamada Plaza Suarez Rendón, Plazoleta de San Francisco, Plazoleta de Las Nieves o también llamada plazoleta Muisca, las cuales tienen templos religiosos frente a ellas.

La única procesión que no inicia en una plaza o plazoleta es la del miércoles santo, la cual comienza frente a la iglesia de Santo Domingo. Es de anotar que dicho templo conocido como la capilla Sixtina del arte barroco colombiano se encuentra alineado con la portada de la casa del fundador trazando una línea recta que va desde el atrio de la iglesia y conduce directamente al corredor principal de dicha casa.

El uso de plazas y plazoletas para el inicio de las procesiones se asocia al espacio donde reposan las imágenes, facilita el montaje de las andas, la organización de las cofradías, además que sirven de punto de encuentro para todos aquellos que harán parte de la procesión.

Estos espacios públicos facilitan que los espectadores puedan tener una buena visibilidad de la procesión y se hace uso de las gradas o desniveles existentes en el terreno para mejorar la visual.

Recorridos de las procesiones de la Semana Santa de Tunja:

Del día 22 al 31 de marzo de 2024 se llevó a cabo el proceso de registro etnográfico, aplicando metodologías propias de la antropología, entre las cuales desarrollamos:

1. Observación participante
2. Antropología visual
3. Entrevistas semiestructuradas a asistentes
4. Mapeo cultural y espacial

Todo este ejercicio contó con un proceso de registro adicional de anotaciones en libreta de campo, por otra parte, se aplicó un instrumento de encuesta a espectadores de las procesiones con el fin de caracterizar el público asistente y lograr determinar la sostenibilidad de la manifestación en relación con el perfil e intención del público asistente.

El ejercicio de observación participante se desarrolló especialmente en la procesión del centro histórico de Tunja, y el día domingo de ramos se asistió a la procesión del occidente de la ciudad que va desde la iglesia del barrio El Carmen hasta el templo de San Lázaro.

Viernes de Dolores: Inicia en la catedral de la ciudad a las 6:30 pm, después de la Misa de la Virgen de los Dolores, recorre doce cuadras en las manzanas adyacentes a la plaza de Bolívar y tiene una distancia de 1400 metros. La procesión durante el año 2024 tuvo una duración de 2 horas con 10 minutos.

Imágenes del Viernes de Dolores. 22 de marzo de 2024. Tomadas por Nelson Cabrera

Domingo de Ramos: Inicia en el templo de Las Nieves, y durante el año 2024 fue presidida por Monseñor Miguel Ángel Villa Vahos, arzobispo de la ciudad. En su recorrido por la carrera décima para frente al templo franciscano y luego asciende hacia la plaza de Bolívar para terminar frente a la catedral de la ciudad, donde se realiza la misa pontifical a las 11 am. La procesión del domingo de ramos tiene una longitud de un kilómetro y tiene una duración de una hora.

Imágenes del Domingo de Ramos. 24 de marzo de 2024. Tomadas por Nelson Cabrera

Lunes Santo (procesión del señor de la humildad): Inicia en el templo de San Francisco, asciende por la carrera once hacia el sur para pasar frente al templo de Santo Domingo, luego gira dos cuadras al sur de la plaza de Bolívar para retornar a la catedral, desde allí se dirige por la carrera décima hacia la plazoleta de San Francisco donde termina. Esta procesión inicia a las 5 pm y finaliza hacia las 7:30 pm, tiene un recorrido de 1,5 kilómetros.

Imágenes del lunes santo. 25 de marzo de 2024. Tomadas por Nelson Cabrera

Martes Santo (procesión del señor de la columna): Inicia en el templo de las Nieves, asciende por la carrera 10 hasta la plaza de Bolívar, desciende por la carrera 9 hacia el norte y finaliza en el templo de San Francisco. El recorrido inicia a las 5 pm y finaliza hacia las 7 pm, tiene una extensión de 1350 metros.

Imágenes del martes santo. 26 de marzo de 2024. Tomadas por Nelson Cabrera

Miércoles Santo (Procesión de Jesús Nazareno): Esta procesión arranca del frente del templo de Santo Domingo en dirección sur por la carrera 11 hasta la calle 17 para pasar frente al templo de la Virgen del Milagro, luego asciende por la carrera novena hasta la plaza de Bolívar y tras un recorrido por algunas cuadras más finaliza en el mismo punto de partida. El recorrido inicia a las 5 pm y finaliza hacia las 7 pm. Esta procesión tiene una extensión de 1400 metros.

Imágenes del miércoles santo. 27 de marzo de 2024. Tomadas por Nelson Cabrera

Jueves Santo (cena del señor): Es el día de la procesión infantil, la cual inicia frente al templo de Santa Clara, se dirige por la carrera 11 para pasar frente al templo de Santo Domingo, luego desciende por la calle 18 para pasar frente a San Ignacio, entra a la plaza de Bolívar, luego gira por la gobernación para ir hacia el club Boyacá y finaliza nuevamente en Santa Clara. Esta procesión inicia hacia las 11 am y finaliza hacia las 12:30 del mediodía, tiene una extensión de 1150 metros.

Imágenes del jueves santo. 28 de marzo de 2024. Tomadas por Nelson Cabrera

Viernes Santo (Pasión del señor): El santo viacrucis inicia a las 10 am en la catedral de la ciudad, las catorce estaciones se encuentran repartidas en el contorno de la plaza de Bolívar y por allí transcurre la procesión.

La procesión del Santo Sepulcro inicia a las 5 pm en la catedral, para luego tomar la calle 19 y gira por la carrera 11 pasando frente al templo de Santo Domingo, posteriormente se desciende hacia el templo de San Francisco en donde es ingresado el Santo Sepulcro,

posteriormente se asciende nuevamente hacia la plaza de Bolívar por la carrera décima y hacia las 6 30 pm finaliza el recorrido en la catedral. El recorrido tiene una longitud aproximada de 1200 metros.

Imágenes del viernes santo. 29 de marzo de 2024. Tomadas por Nelson Cabrera

Sábado Santo (Procesión de la soledad): Sale de la catedral, toma la calle 19 y se gira en busca del templo de San Agustín, luego se desciende hacia el templo de San Francisco, luego se toma la calle 10 para ascender hacia la plaza de Bolívar para finalizar en la catedral de la ciudad. Esta procesión inicia a las 3 pm y finaliza hacia las 5 pm, teniendo un recorrido en el mismo trazado del viernes santo.

Imágenes del sábado santo. 30 de marzo de 2024. Tomadas por Nelson Cabrera

Domingo de resurrección (procesión del señor resucitado): Inicia en el templo de San Francisco, luego asciende por la carrera 11 para pasar frente a Santo Domingo, luego gira por la calle 19 para llegar a la plaza de Bolívar y finalizar en la catedral. Este recorrido es de 700 metros, e inicia a las 10 am y finaliza a las 11 am.

Secretaría de
**Cultura, Turismo
y Patrimonio Territorial**

Imágenes del Domingo de Resurrección. 31 de marzo de 2024. Tomadas por Nelson Cabrera

Tunja Ciudad de origen

mipg

Alcaldía Tunja

NIT.891800846-1
Calle 19 # 9-95 Edificio Municipal - Tunja - Boyacá
Tel: 7405770 atencionalciudadano@tunja.gov.co
www.tunja-boyaca.gov.co

Las procesiones del occidente de Tunja

Templo de San Lázaro. Tomada por Nelson Cabrera

Podría decirse que estas procesiones son de aparición reciente, siendo las segundas en importancia y magnitud en la ciudad, data desde hace 19 años, y dadas las connotaciones de la formación de los barrios del occidente de la ciudad podría afirmarse que es más “popular” que la del centro histórico en el sentido que reúne personas de sectores socioeconómicos menos favorecidos y que los ornamentos presentes no son tan suntuosos como los usados en el centro de la ciudad.

Estas procesiones han sido panificadas y ejecutadas por las comunidades del occidente de la ciudad, apoyadas por las curias del sector, y desde el año 2008 se han constituido legalmente en la Asociación Acción y Fe Occidente Libre “ASFOL”, con registro en cámara, y la cual cuenta con personería jurídica. Cuentan con el respaldo de la Arquidiócesis de Tunja, las parroquias de el barrio El Carmen y el santuario de San Lázaro. Sus actividades las desarrollan con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Tunja y en el 2024 contaron adicionalmente con apoyo de la secretaria de cultura departamental.

Altar en vivienda del barrio San Lázaro en el recorrido del domingo de ramos. Foto: Nelson Cabrera

Las procesiones del occidente de la ciudad tienen tres recorridos:

1. Recorrido del Domingo de Ramos: Esta procesión inicia frente a la iglesia del barrio El Carmen con la bendición de los ramos a las 9 am, luego se dirige al santuario de San Lázaro en donde a las 11 am se realiza la eucaristía. Este recorrido tiene una longitud aproximada de 3,2 kilómetros.

Procesión del domingo de ramos en el Barrio El Carmen. Tomadas por Nelson Cabrera

2. El viacrucis (viernes santo): El recorrido del Santo Viacrucis que es el de mayor extensión recorre un gran número de barrios, partiendo de la iglesia del Barrio El

Carmen pasa por los barrios Santa Lucía, Popular, 20 de julio, Kennedy, Concepción, Milagro, Cojines del Zaque, San Lázaro, y Altamira para terminar en el Santuario de San Lázaro. La longitud de la procesión es de aproximadamente 3,5 kilómetros e inicia a las 10 am en la parroquia del barrio El Carmen.

3. El vía lucis (domingo de resurrección): Parte de la iglesia del barrio El Carmen, se dirige al barrio Bello Horizonte, de allí se dirige al barrio La Fuente, luego se dirige al barrio Altamira y de allí va al CAI de San Lázaro, terminando en el santuario de San Lázaro. Esta procesión inicia a las 9 am y finaliza con la eucaristía de 11 am en San Lázaro. El recorrido tiene una longitud aproximada de 2,5 kilómetros.

Las procesiones del occidente de la ciudad recorren distancias considerablemente largas y de una dificultad mayor a las del centro de la ciudad teniendo en cuenta que la iglesia de San Lázaro se encuentra en la parte alta de la montaña y el nivel de pendiente de las subidas es fuerte.

Imagen: Recorrido de las procesiones del occidente de Tunja. Fuente: Unidad de Patrimonio SCTPT. Alcaldía de Tunja.

Elementos que caracterizan el espacio cultural donde se desarrollan las procesiones

Los elementos estéticos que se encuentran a lo largo del recorrido de las procesiones no conservan elementos únicos, todos ellos son un cúmulo de diferentes momentos históricos, representados especialmente en diferentes estilos arquitectónicos y en el espacio público con la presencia de bustos de diferentes religiosos, próceres de la independencia y pinturas murales contemporáneas.

La plaza de Bolívar, que también se llamó Plaza Suarez Rendón, Plaza Mayor y desde 1891 se dio el nombre actual, está dominada por la escultura de un Bolívar ecuestre, y frente a la catedral y la casa cural se hallan los bustos de Juan de Castellanos, del arzobispo Augusto Trujillo Arango y de Cayo Leonidas Peñuela, todos pertenecientes al clero con notable protagonismo en la vida social y cultural de la ciudad.

En la plazoleta de San Ignacio antiguamente se encontraba el noviciado de la compañía de Jesús, hoy en día allí se encuentra un busto de San Ignacio de Loyola, quien fundó la esta orden religiosa, en la plazoleta de San Francisco antiguamente se encontraba parte del convento franciscano, hoy en día se encuentra un busto del prócer de la independencia Juan José Rondón.

La Plaza de las Nieves también llamada plazoleta muisca no tiene bustos, sin embargo, en ella hay una tarima de eventos permanente que es usada por muralistas para plasmar pinturas con técnicas de aerografía diferentes elementos de la cultura y la naturaleza de la ciudad y la región. En este lugar durante el periodo colonial finalizaba el casco urbano de la ciudad, delimitada por la cárcava de San Francisco y su puente que conducía hacia el norte y que desapareció durante el periodo republicano.

Por las calles donde se realizan las procesiones aún se aprecian algunos balcones que han caído en desuso dado que hasta no hace muchos años era un escenario privilegiado en el que las familias que habitaban la ciudad posaban como espectadores de las procesiones. El poseer balcones era un símbolo de status dado que estos se construían con la licencia y aprobación del cabildo.

En la actualidad las calles por donde transcurren las procesiones están dominadas por el comercio, aunque también se encuentran edificaciones de carácter público como el palacio de La Torre donde funciona la gobernación de Boyacá, el edificio administrativo del municipio de Tunja, el edificio de la lotería y la industria de licores del departamento, el club Boyacá y la casa del fundador de Tunja donde funciona la Secretaría de cultura turismo y

patrimonio de la ciudad de Tunja.

Por otra parte, el recorrido pasa frente a diferentes colegios fundados en diferentes momentos históricos como el Colegio de Boyacá. Es de anotar que a lo largo del recorrido es frecuente encontrar comercio asociado a elementos religiosos donde se pueden conseguir imágenes de santos, oraciones, escapularios, camándulas, velas y cirios entre otros.

La ocupación del espacio público es una fuente constante de tensión entre la administración municipal y los vendedores informales durante todo el año, sin embargo, durante la Semana Santa el espacio en las vías se despeja considerablemente para permitir el paso de las procesiones, y aparecen vendedores de algunos productos que son de frecuente consumo en la ciudad durante la semana santa como lo son copos de algodón, escapularios, adornos de ramos, maní, entre otros.

Las procesiones recorren vías del centro de la ciudad que son ejes articuladores de esta, algunas de ellas son rutas de tránsito para los vehículos de servicio público y otras han sido peatonalizadas a raíz del plan bicentenario que permitió su adecuación para ser exclusivas de uso peatonal y de bicicletas como lo es la carrera décima y todas las vías que rodean la Plaza de Bolívar.

En la plazoleta de San Francisco se instalan algunas carpas donde se venden cirios, velas y velones, y en otra se venden productos alimenticios propios de la gastronomía tradicional tunjana. Los vendedores informales que se postan a la altura del Palacio de la Torre sobre la carrera décima para los días de semana santa ofrecen especialmente pinturas alusivas a la religión católica, especialmente imágenes de Cristo.

Las plazoletas y parques por donde transcurren las procesiones durante la semana santa son usadas en diferentes momentos del año para eventos públicos, los más importantes están vinculados al aguinaldo boyacense que tiene su origen en las prácticas asociadas al catolicismo, otros momentos importantes para su uso son la noche de los museos y el festival internacional de la cultura, entre otros.

En el caso de la plazoleta de las Nieves o Plazoleta Muisca, en diferentes momentos del año se lleva a cabo una feria artesanal autorizada por la alcaldía de Tunja, en el que se venden libros, ropa, hay puestos de fritanga, plantas ornamentales, cerámicas de Ráquira, herramientas, entre otros. El uso del espacio público asociado a las plazoletas como la de San Ignacio por parte de vendedores informales es constante durante todo el año, por lo cual son frecuentes las tensiones entre estos y las autoridades de policía de la ciudad.

Imagen de la derecha: Plazoleta Muisca o Las Nieves. Derecha: Plazoleta de San Ignacio. Tomadas por Nelson Cabrera.

Inventario de espacios usados durante la semana santa de Tunja y vocaciones de uso

Los principales escenarios utilizados durante el desarrollo de las procesiones de la semana Santa son la Plaza de Bolívar, las calles del centro histórico de la ciudad, los templos o iglesias y las plazoletas. La mayor parte de estos espacios fueron planificados y/o desarrollados durante el periodo colonial, como lo fueron los monasterios de los dominicos y franciscanos que ya aparecen mencionados en la Historia General de los Hechos de los Castellanos de Antonio de Herrera de 1601.

La ciudad de Tunja se fundó entre la casta militar y las órdenes religiosas, desde donde se debía proyectar un orden civilizador que estaría cimentado en las congregaciones religiosas, “esos naturales bárbaros no se tornan ciudadanos y cristianos por arte de birlibirloque, sino mediante la labor intensa y secular de las órdenes religiosas y del clero en general. Pues bien, la acción y empresa de los obreros evangélicos sobre los idólatras indios para reducirlos a la fe católica, y al empleo de las ventajas de la civilización, es lo que se llama con toda la propiedad ejercicio misional”. Arcila 1951: 455.

Tunja se erigió como uno de los principales centros de formación de los futuros misioneros, y desde donde se estimuló el proyecto civilizador a través de la doctrina católica la cual con contadas excepciones tuvo el respaldo de la corona, por parte de Arcila 1951 se menciona

que “al frente de esas misiones de infieles, junto con otras órdenes religiosas, el venerable clero secular: los verdaderos civilizadores de estos reinos”.

Los franciscanos fundamentaron su labor evangelizadora en dos grandes misiones, la de Bacatá y la del Zaque. La primera focalizada a la sabana de Bogotá y sus zonas adyacentes y la segunda centrada en Tunja. Desde la colonia temprana los franciscanos comenzaron a construir las instalaciones que les permitieran cumplir su misión evangelizadora. “El convento Santa María Magdalena de Tunja se fundó en el gobierno del segundo custodio, padre Fray Jerónimo de San Miguel, año de 1550. A fines de febrero del siguiente (1551) se pudo colocar en su iglesia el Santísimo Sacramento”. Arcila 1951: 463.

Los conventos franciscanos si bien se iniciaron a construir en la temprana colonia, su construcción tardó demasiado tiempo, incluso llegando a los cien o doscientos años en su finalización, todo esto debido a la escasez de recursos económicos y a que se daba prioridad a las labores evangelizadoras en las que escaseaban los misioneros.

Los Dominicos fundaron su primer convento en la ciudad de Tunja para el año de 1551, desde donde proyectaban las estrategias de penetración a las comunidades indígenas, a dónde llegaban los misioneros venidos de la península ibérica y donde descansaban después de las jornadas evangelizadoras en los diferentes territorios que habían abarcado. Junto al convento del Rosario de Santafé, el de Santo Domingo de Tunja fueron quienes abarcaron durante el periodo colonial la mayor extensión de tierra para la orden de los Dominicos.

Además de los franciscanos durante el periodo colonial fueron fundamentales en los procesos de evangelización las órdenes de los jesuitas, dominicos, agustinos, concepcionistas y las clarisas. Todas estas órdenes poseían bienes en lo que hoy en día es el centro histórico de Tunja y en sitios periféricos como el templo del Topo que hoy en día hace parte de la estructura urbana de la ciudad.

La presencia de las órdenes religiosas con sus conventos y monasterios fue vista con mejores ojos no sólo a la vista de la población indígena, sino también para los propios funcionarios de la corona, en comparación de las fortificaciones militares, guarniciones militares o presidios. El proceso misional de las diferentes órdenes religiosas además facilitaba el proceso de expansión territorial colonial y a su vez facilitaba la penetración institucional de la corona española.

Secretaría de
**Cultura, Turismo
y Patrimonio Territorial**

Plazoleta e iglesia de San Ignacio al paso de una procesión e Semana Santa. Foto Nelson Cabrera

Catedral de Tunja: Su nombre oficial es **Catedral Basílica Metropolitana Santiago Apóstol de Tunja**, es el principal templo de la arquidiócesis de Tunja y sede arzobispal. Se encuentra consagrada bajo la advocación del apóstol Santiago el Mayor. La construcción de la actual iglesia fue ordenada por Juan de Castellanos y Gonzalo Suarez Rendón y su construcción inició el año de 1567.

Imagen. Catedral de Tunja. Tomada por Nelson Cabrera

Iglesia y convento de Santo Domingo: este antiguo templo se encuentra en el centro histórico de la ciudad y data del año de 1572. Su estética es bellamente enriquecida por aspectos barrocos y mudéjares. Su interior alberga diferentes estatuas y pinturas que datan del periodo colonial y la capilla del Rosario, que es señalada de ser la capilla sixtina del arte colonial americano. En esta iglesia reposa la estatua del judío errante que fue muy usada años atrás en las procesiones pero que en la actualidad no la facilita la curia para ser sacada del templo en razón al riesgo que corre la pieza de ser dañada.

En el costado sur de la iglesia de Santo Domingo se construyó desde el año 1916 el claustro y colegio de Santo Domingo, una imponente construcción donde hoy en día funciona la Universidad Santo Tomás.

Foto: Capilla del Rosario en la iglesia de Santo Domingo. Tomada por Nelson Cabrera.

Iglesia de Las Nieves: Este templo se inició a construir durante el siglo XVI, sin embargo, se ve relativamente moderno porque su fachada actual es de ladrillo, dado que los salesianos quienes dirigen el colegio anexo en la década de los 60's del siglo pasado llevaron a cabo una remodelación donde se incluyó la construcción de un puente. En el templo inician varias de las procesiones, y allí es donde se realiza una de las más importantes romerías de la ciudad donde se venera al señor de la columna.

Iglesia de las Nieves en el domingo de ramos. Tomada por Nelson Cabrera

Iglesia de Santa Clara La Menor: Durante la temprana colonia esta construcción estuvo destinada al uso doméstico, sin embargo, en el año de 1874 le fue cedida a las clarisas. Desde ese entonces esta hermosa construcción que se halla en sobre la carrera once por donde pasan la mayor cantidad de procesiones funciona como casa de oración y convento de clausura de las clarisas. En el lugar esta orden religiosa vende artículos de carácter religioso, colaciones y otros artículos.

Foto: artículos que venden las clarisas en el convento ubicado en la carrera 11 con calle 21.
Tomada por Nelson Cabrera

Iglesia de San Francisco: Este templo data de la temprana colonia, posee importantes obras de arte de este periodo representados especialmente en pinturas, estatuas y una capilla tallada en madera conocida como el Altar de los Pelícanos, de estilo rococó y tallado por Pedro Caballero en el año de 1780. El altar mayor está dedicado a La Magdalena y tiene como figura central un san Francisco de Asís.

En el lugar existió un noviciado y allí vivió el cronista Fray Pedro Simón, quien llegó al Nuevo Reino de Granada en 1606. En la segunda mitad del siglo XIX tras la ley de desamortización de bienes eclesiásticos impulsado especialmente por el general Tomás Cipriano de Mosquera los franciscanos fueron expulsados del convento y el claustro fue destinado al batallón Bolívar. En el año de 1965 fue demolido para construir el hotel Hunza.

Iglesia y plazoleta de San Francisco durante la preparación de las andas. Foto: Nelson Cabrera

Iglesia de San Ignacio y el colegio Boyacá: En el año de 1611 el cabildo de la ciudad de Tunja autoriza la instalación de los jesuitas, quienes adquieren las viviendas y predios de algunos encomenderos para transformarlos en una iglesia, un claustro y un noviciado. En este convento y noviciado se formaron ilustres clérigos como Pedro Claver y de allí salieron los más importantes misioneros que evangelizaron en la región de los llanos orientales colombo-venezolanos.

Con la expulsión de los jesuitas en 1767 se traslada allí el hospital de la Concepción regentado por los hermanos de San Juan de Dios quienes lo ocuparon hasta el año de 1822, cuando el vicepresidente Francisco de Paula Santander para ser el colegio de Boyacá, desde esa entonces dicha institución ocupa este lugar, siendo el colegio público más antiguo del país. En el colegio de Boyacá aún se conservan algunos textos que pertenecían a los jesuitas y que se encuentran en la biblioteca del colegio, siendo una valiosa colección de manuscritos de carácter religioso.

Imagen: Antiguos libros de los jesuitas en la biblioteca del colegio de Boyacá. Tomada por Nelson Cabrera

Identificación de actores y relaciones territoriales en la Semana Santa

La semana santa de Tunja, si bien se desarrolla bajo el protagonismo de las cofradías, en especial la de los nazarenos, tiene como su principal referente al arzobispo de la ciudad, quien es el máximo exponente de la fe cristiana, no sólo en la ciudad sino en la región. Además, las diferentes órdenes religiosas, parroquias y feligreses participan activamente de todas las actividades desarrolladas a lo largo de la Semana Santa.

Por otra parte, están las autoridades municipales en cabeza del alcalde de Tunja, desde donde se planifica la administración del espacio público, la promoción turística, la agenda cultural y académica y la integración de los diferentes actores incluidos organismos de socorro, protección, gestión del riesgo y policía.

A continuación, se hará una descripción de los actores más relevantes en cuanto al proceso organizativo de la Semana Santa de Tunja:

Alcaldía Mayor de Tunja: Entidad administrativa del nivel territorial, está dirigida por el señor alcalde, para el periodo 2024-2028 fue electo el señor Mikhail Krasnov, nacido en

Rusia y nacionalizado colombiano. La alcaldía despliega varias dependencias con el fin de coordinar actividades necesarias para el desarrollo de la Semana Santa, en especial Secretaría del Interior, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Cultura Turismo y Patrimonio.

Durante el desarrollo de las actividades de Semana Santa se despliega un amplio dispositivo de la policía de tránsito de la ciudad de Tunja, la policía metropolitana de Tunja, la Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil. La secretaría de cultura desarrolla actividades vinculadas a actividades artísticas, el área de patrimonio acompaña en actividades de registro, y el área de turismo trabaja durante la semana santa para atender a los visitantes del departamento, el país y extranjeros.

Arzobispado de Tunja: El papa León XIII el año de 1880 mediante la bula “infinitus amor”, crea la diócesis de Tunja, la cual comprendía las provincias de Tunja, Tundama, Vélez, Socorro y Casanare. En el año de 1964 el papa Pablo VI eleva a arquidiócesis la diócesis de Tunja. El 11 de febrero de 2020 el papa Francisco nombra a Monseñor Gabriel Ángel Villa Vahos como arzobispo de Tunja, quien toma posesión el 24 de marzo del mismo año. Al momento de elaboración del presente documento se encuentra en el cargo.

Cofradías: Las cofradías fueron el eje fundamental sobre el que se cimentaron las prácticas culturales de la sociedad boyacense vinculadas a la semana santa desde el periodo colonial, a pesar de que las características de las que existían en las ciudades y en los pueblos de indios diferían en muchas características.

El nombre cofradía refiere a confraternidad, y estas surgen en Europa durante el siglo XII, estas “empezaron a ser asociaciones laicas de ayuda mutua y devoción a un santo, a quien se le pedía protección”. Sotomayor, 2004:60. En las ciudades las cofradías tendieron con el tiempo a organizarse por profesiones o actividades económicas, al tiempo que ganaban poder político y económico.

En América por lo común las cofradías aparecieron como asociaciones laicas consagradas al culto de un santo patrono que les permitían disfrutar de las indulgencias que le garantizaban su permanencia al lado del creador. De acuerdo a los registros documentales el surgimiento de las cofradías a lo largo de las ciudades de América tuvo que ver con ordenanzas reales, y estas a su vez determinaban la relación que debían tener con las autoridades eclesiásticas y civiles.

Respecto a esto encontramos que “en las nuevas leyes de indias (1542) y en la recopilación de los reinos de indias (publicado en 1680), se ordenaba el establecimiento de cofradías en América” Sotomayor, 2004: 63. Estas fueron impulsadas en primer término por las ordenes mendicantes como dominicos y franciscanos. Las cofradías que surgieron en las ciudades y

villas de blancos privilegiaban la ascendencia hispánica, y se evitaba por lo general “la entrada de miembros no deseados, entre los que se contaban mestizos, indios o españoles pobres”. Sotomayor, 2004: 63; esto no sucedía en los pueblos de indios, ya que la función de estas tenía más que ver con procesos de evangelización y legitimación.

Y si bien se privilegiaba la ascendencia hispánica, es innegable que la creación de las cofradías familiarizó a la población nativa con las prácticas del catolicismo, en términos de Sotomayor (2008) “la creación de cofradías logró incorporar no sólo rituales como misas y procesiones, sino imágenes de santos y santas, vírgenes y cristos que involucraron un manejo de representaciones” (p.87).

Los actores principales en el orden político-administrativo de las cofradías estaban especialmente representados en el mayordomo, quien era la cabeza representativa, además se encontraban el concentrado y el alférez, quienes eran nombrados por votación, de todos ellos dependía el manejo económico y administrativo de las organizaciones. Los benefactores y todos los integrantes de la confraternidad aseguraban su legitimación social.

De acuerdo a Martínez (2021. p. 85) citando a Ulises Rojas quien escribe en Repertorio Boyacense, #64 (1923): 797 y quien transcribe el testamento del fundador hispánico de Tunja señala que “Gonzalo Suárez Rendón, fundador de Tunja, en su testamento de finales del siglo XVI declaró ser “cofrade de las cofradías del Santísimo Sacramento, de la Veracruz y de Nuestra Señora de la Concepción y del Rosario”.

Durante la temprana república el régimen de castas que dominó todo el periodo colonial no se había superado, Boyacá era un departamento marcado por la segmentación social y racial, en el que el grupo racial blanco guardaba los privilegios heredados de tiempos coloniales, por otra parte la población de origen indígena había empeorado sus condiciones sociales por la disolución de los resguardos y el sometimiento de su fuerza de trabajo en las haciendas de los señores amos y dueños de la tierra, por otra parte es en este momento que surgen muchos de los barrios marginales o periféricos en los poblados del departamento caracterizados por la pobreza, la marginalidad y la delincuencia.

Para ese entonces las cofradías eran el único punto de encuentro que medianamente zanjaba las diferencias raciales y sociales, “que lograban integrar parte de la población en sus diferentes grupos socioeconómicos y raciales en la común veneración de un determinado santo elegido como patrono” (Díaz 2007, p. 21). A pesar de esto hay registro de tensiones al interior de las cofradías, especialmente cuando de recaudar aportes se trataba en que subyacían condiciones de ascendencia social y composición racial.

Sociedad de Nazarenos durante la procesión del domingo de resurrección. Tomada por Nelson Cabrera

La sociedad de Nazarenos: Los Nazarenos de Tunja señalan que su origen se remonta a fines del siglo XVI, a quienes se les encargó la organización de las procesiones con gran pompa y devoción, coincidiendo con las intenciones y presencia del cronista y clérigo Juan de Castellanos. Mencionan que el sistema de organización sigue los patrones de las hermandades sevillanas. La sociedad de nazarenos está conformada por diferentes cofradías que se encargan de llevar los pasos durante las procesiones.

En las investigaciones de archivo realizadas por el historiador Henry Neiza se halló información respecto a los nazarenos que permitiría contrastar fechas. Al respecto, escribe: "En 1601 aparece Félix del Castillo como mayordomo de los Nazarenos. En agosto de 1606 el Superior Fr. Jacinto Montalvo abrió las claraboyas de la capilla de mi Padre Jesús Nazareno" (Neiza, 2008, p. 102). Para fechas posteriores aparecen otras menciones como una vinculada a la creación de una cofradía para 1780.

En años recientes la Sociedad de Nazarenos tramitó la obtención de personería jurídica, la cual fue otorgada en 2 de abril de 1982, de acuerdo con lo señalado con José Manuel Montero la sociedad cuenta con 280 nazarenos activos, 40 no activos o de cuadro de honor, bien sea porque por condiciones físicas o por su edad no pueden acompañar los pasos y procesiones durante la semana santa. La sociedad de nazarenos actualmente está distribuida en 26 cofradías que organizan y llevan los pasos a lo largo de la semana santa.

La guardia romana: Esta es una asociación con características de hermandad que acompaña las procesiones de Semana Santa, prestan guardia a imágenes como la del Santo Sepulcro y el señor de la columna, acompañan las procesiones formando filas que rodean las andas y en algunos casos con estandartes lideran formaciones que desfilan en las diferentes procesiones de la semana santa.

La guardia romana posee un vistoso atuendo al estilo de las legiones del antiguo imperio romano, las cuales lucen muy bien conservadas en cada una de las procesiones. Los miembros de la guardia romana son bastante reservados y esta asociación no permanece en los sitios momentos previos o posteriores a las procesiones, sólo se les ve cuando está en pleno acto el desarrollo de cada procesión.

Guardia romana durante la procesión del señor de la columna. Fotos: Nelson Cabrera

La aparición de la Asociación Guardia Romana se remonta a la década de 1960-1970, momento en que está surgiendo además la procesión infantil. Esta aparece ligada a la iglesia de San Francisco, y mantienen una estrecha relación de colaboración con la parroquia, de la que reciben a cambio la disposición de un espacio y salas donde pueden hacer reuniones, además de tener algunos privilegios propios del culto católico.

En la iglesia de San Francisco el personal de la guardia romana recibe las exequias y este es uno de los más altos actos honoríficos por pertenecer a la parroquia y a la guardia romana. La guardia romana teatraliza y acompaña diferentes procesiones, asociadas a la pasión,

muerte y resurrección de Cristo. La pertenencia a la hermandad está determinada por unos requisitos mínimos como haber sido bautizado en el catolicismo y mantener una vida sin tacha moral o criminal, y todo esto se encuentra además legalizado a través de un acto administrativo con fecha del 8 de octubre de 1991, mediante el cual se entrega Personería Jurídica a la asociación por parte de la Gobernación de Boyacá.

Imágenes: Plano de la iglesia de San Francisco y atuendo de guardia romano. Tomado de la monografía Asociación Guardia Romana de Jairo Salamanca-1998.

La procesión infantil: Esta está confirmada y desarrollada por una asociación que se conformó hace 64 años; fue creada por damas de la ciudad que en su momento representaban familias acomodadas bajo el liderazgo de la señora Julita Arango de Mejía, quienes junto al párroco de la iglesia de Santa Bárbara, padre Campo Elías Monastoque planificaron el primer recorrido infantil llevado a cabo en el domingo de ramos de 1958, este se dirigió desde la parroquia de Santa Bárbara hasta la iglesia de Santo Domingo, recorrido que hoy en día no

se hace con dicho trazado.

El acompañamiento de las clarisas es importante para el desarrollo de la procesión infantil, dado que esta orden custodia varios de los pasos usados durante las procesiones y sirve como punto de partida y llegada, el recorrido actual sale de la Iglesia de Santa Clara todos los jueves Santos a las 11:00 a.m., pasa por el frente del templo Santo Domingo hasta encontrar la calle 18, baja por esta hasta la carrera 10, pasa por la Iglesia de San Ignacio hacia la Plaza de Bolívar, Alcaldía Mayor de Tunja, Catedral, Gobernación, Club Boyacá, Carrera 10 hasta la calle 21, Cámara de Comercio, sube por esta hasta la Iglesia de Santa Clara.

La familia Mejía es el eje que cimienta la procesión infantil, a lo largo del tiempo han organizado la procesión, y han coordinado con autoridades civiles y eclesiásticas, en especial con el arzobispado y las clarisas todos los detalles para el buen desarrollo de todas las actividades. La procesión infantil ha sido fundamental para la vinculación de la población infantil a la manifestación cultural que identifica a la ciudad. La procesión infantil es una de las que más público congrega durante toda la semana santa y se acompaña por numerosas bandas marciales infantiles de la ciudad.

Fotografías de la procesión infantil de Jueves Santo. Tomadas por Nelson Cabrera

Procesos organizativos, interacciones y roles para la realización de la Semana Santa de Tunja

La preparación de la Semana Santa de Tunja es un acto cíclico, en el que año tras año se gestionan recursos, espacios, elementos y personas con el fin de colocar en escena múltiples elementos que tienen como fin renovar los actos y demostraciones de fe de los creyentes

católicos de la ciudad.

Las páginas y redes sociales de las cofradías, asociaciones y ordenes religiosas se nutren constantemente de actividades relacionadas con el calendario litúrgico de la ciudad, entre otras las romerías y fiestas como lo son las fiestas de la Virgen del Milagro del primer domingo del mes de junio, la romería al señor de la columna o la romería de San Lázaro del primer domingo de septiembre.

Esta integración constante de las actividades religiosas de la ciudad con todos los actores civiles, militares, eclesiásticos y empresariales renueva constantemente el compromiso de la ciudadanía tunjana para el desarrollo de la Semana Santa. El proceso de gestión de la declaratoria de patrimonio cultural de la Nación, al igual que la formulación y discusión de aspectos relacionados con el plan especial de salvaguarda ha puesto en diálogo constante a la Alcaldía Mayor de Tunja con los diferentes actores de la Semana Santa durante los años recientes.

Y si bien el calendario litúrgico mantiene constantes las relaciones entre los diferentes actores, hay algunos momentos de encuentro que son claves para la concesión de la forma en que organizará la semana santa, uno de esos primeros encuentros tiene que ver con la producción del afiche y programación.

La sociedad de nazarenos inicia el año visitando la administración municipal y departamental para la consecución de recursos que permitan la impresión de elementos de carácter divulgativo y promocional, que se han convertido en elementos simbólicos de la misma semana santa y que los católicos tunjanos mantienen durante todo el año decorando sus hogares y establecimientos comerciales.

Cartelera de la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio de Tunja durante la Semana Santa. Fotografía: Nelson Cabrera

Análisis de la Sostenibilidad de la Semana Santa de Tunja

Los cambios en los cultos y creencias de la sociedad tunjana, sumado al cambio generacional, la influencia de los medios de comunicación, fenómenos de movilidad social, entre otros hacen necesario un análisis profundo de las transformaciones socioculturales con el fin de determinar la sostenibilidad en el tiempo de la Semana Santa de Tunja.

Con el fin de hacer un perfil de los asistentes a las procesiones, durante la Semana Santa 2024 de Tunja se realizaron 230 encuestas, especialmente los días jueves y viernes santo, el levantamiento de información se realizó con el apoyo de estudiantes de horas sociales de los colegios INEM y la Escuela Normal Superior de la Ciudad de Tunja. Se hicieron 10 preguntas que buscaron determinar el perfil de dichos asistentes.

Pregunta 1. Lugar de residencia:

De acuerdo a los resultados tenemos que la encuesta fue respondida por dos ciudadanos que no residen en el país, 60 residen en otras ciudades, especialmente en Bogotá, Medellín y en menor medida en otras ciudades del departamento de Boyacá, también la ciudad fue visitada por turistas de Arauca, Tolima, Santander, Huila y Costa Atlántica.

Los principales barrios donde habitan los asistentes de las procesiones son San Francisco, El Topo, La Concepción, El Paraíso y El Dorado. La mayor parte de los asistentes asisten de diferentes barrios de la ciudad, alcanzando una cifra del 55%.

Pregunta 2. Rango de edad de los encuestados

De acuerdo a los datos de rango de edad tenemos una mayor persistencia en las encuestas realizadas a población adulta en un rango de edad que va de los 20 a 50 años, lo que indicaría que este segmento de la población es el que más asiste a las actividades religiosas de Semana Santa en Tunja.

¿en que rango de edad se encuentra?	
0-10 años	2
10--20 años	35
20-30 años	57
30-40 años	45
40-50 años	41
50-60 años	24
60 o mas años	26
total	230

Pregunta 3. Género.

Tenemos que de los encuestados 110 son hombres, 119 mujeres y una persona que no se identifica ni con masculino ni con femenino.

Pregunta 4. ¿Es la primera vez que asiste a procesiones?, si no es así, ¿desde hace cuánto tiempo lo hace?

¿Es la primera vez que asiste a procesiones?, desde cuanto lo hace ?	
Primera vez	20
desde 0-10 años	50
desde 10-20 años	5
desde 20-30 años	7
desde 30-40 años	8
desde 40 o mas	4
Desde siempre	69
Desde la infancia	54
Desde la juventud	13
total	230

Desde cuando asiste a la Semana Santa de Tunja

Pregunta 5. ¿Con quién asiste a las procesiones?

De acuerdo a los datos obtenidos sabemos que la mayor parte de los encuestados asisten a las procesiones en familia, seguido de amigos y en una menor proporción lo hacen solos o solas.

Pregunta 6. ¿Viene acompañando integrantes de las cofradías?

De acuerdo a las cifras tenemos que un 28% de los asistentes hace acompañamiento a alguna de las cofradías en específico o es familiar o amigo de alguno de sus integrantes, el 71% no asiste en razón de acompañar a las cofradías o sus integrantes en específico y un 2% de los encuestados no define su presencia en razón de acompañar o no a las cofradías.

Pregunta 7. ¿Qué religión profesas?

De acuerdo a la encuesta tenemos que la mayor parte de asistentes (162) son católicos no practicantes, es decir que han sido bautizados pero que no asisten frecuentemente a actividades litúrgicas de la iglesia católica. Católicos practicantes fueron encuestados 40, y once no profesan ninguna religión.

Pregunta 8. ¿Qué hace durante Semana Santa?

Teniendo en cuenta que la mayor parte de encuestados son los propios habitantes de Tunja, se demuestra su vocación religiosa, dado que la mayoría prefieren ir a misa, otro grupo considerable prefiere ir de viaje, seguramente esto lo respondieron la mayor parte de visitantes de otras ciudades y en tercer orden las personas dedican su tiempo de Semana Santa al descanso.

Pregunta 9. ¿Qué medio propondría para generar una mayor divulgación de la Semana Santa de Tunja?

Un 39%, es decir 90 personas manifestaron que la Semana Santa de Tunja no requiere más divulgación de la que ya tiene, un 34%, es decir 78 personas manifestaron que se deben generar campañas de divulgación en redes sociales, otros mencionaron televisión y entre otros medios varios de divulgación fueron mencionadas charlas, libros, páginas web, teatro.

Sugiere divulgación de la Semana Santa de Tunja

Pregunta 10. ¿Qué sugiere para mejorar la Semana Santa de Tunja?

Sugerencias para mejorar la Semana Santa de Tunja

En general los encuestados no consideran que deba haber cosas por mejorar en la Semana

Santa de Tunja, algunos consideran que debe haber mejor organización y esto podría tener que ver con presencia de aglomeraciones, otros asistentes consideran que debe mejorar la seguridad y enseguida debe mejorar la información. Entre otros encontramos que las personas se quejan de la mala atención en el comercio, desorden, entre otros.

Además de las encuestas se realizaron tres entrevistas a visitantes de los departamentos del Huila, Tolima y Santander; quienes coincidieron en afirmar que hay dos criterios para tomar la decisión de asistir a la ciudad de Tunja durante la Semana Santa, la primera es un conocimiento previo de la religiosidad de la ciudad y la segunda es la promoción de los medios de comunicación que visibilizan a la ciudad como destino turístico y religioso del interior del país.

Turistas que visitan la Casa de Gonzalo Suarez Rendón durante la Semana Santa. Foto Nelson Cabrera

Eventos que acompañan la semana santa de Tunja

La Semana Santa de Tunja se ha acompañado de una agenda cultural proyectada por la Secretaría de Cultura Turismo y Patrimonio de la ciudad, y esta ha tenido como actividades principales durante todos los años la realización de conciertos de músicas sacras y el salón de arte religioso, también se ha contado con la realización de obras de teatro. Durante el año

2024 una de las academias de historia de la ciudad realizó una actividad académica que tenía como eje los estudios eclesiásticos.

Música de Semana Santa

Concierto de música de cámara en el templo de San Ignacio. Foto: Nelson Cabrera

Durante la Semana Santa los templos de la ciudad de Tunja, además de guardar la feligresía e imágenes religiosas para su contemplación, se transforman en escenarios de diferentes músicas, especialmente de carácter religioso. Cada año se invitan diferentes agrupaciones, y por los templos de la ciudad han pasado cantos gregorianos, corales, vocalistas, orquestas sinfónicas y filarmónicas, sociedades corales y agrupaciones de cuerdas y cantos, entre otros. Esta actividad ya se encuentra institucionalizada y la ciudadanía tunjana siempre está atenta a la programación que es divulgada por medios escritos y por redes sociales, incluso diarios de otras ciudades replican la agenda cultural de la Semana Santa de Tunja dada la importancia y el nivel de las agrupaciones y solistas que se presentan en la ciudad.

Durante el año 2024 el concierto estelar fue ofrecido por la banda Sinfónica Nacional de Colombia en el teatro bicentenario de la ciudad de Tunja, apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Alcaldía Mayor de Tunja, la Alcaldía de Itagüí y la Asociación Nacional de Música Sinfónica, además durante la Semana Santa se presentó la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Secretaría de
**Cultura, Turismo
y Patrimonio Territorial**

Póster del concierto de la banda Sinfónica Nacional de Colombia. Semana Santa de Tunja 2024. Fuente: Alcaldía Mayor de Tunja.

Salón de Arte Religioso

El salón de arte religioso se ha venido consolidando como un espacio dirigido a los artistas de la ciudad, y llegó a su 24ª edición durante el año 2024; convocó a los artistas plásticos de la ciudad. Para esta edición se presentaron obras de fotografía, videos documentales, esculturas, pinturas, entre otros. La totalidad de las obras presentadas se expusieron en los corredores de la casa del fundador, donde funciona la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio de la ciudad, y las que resultaron ganadoras se dejaron en exposición durante un par de meses en el salón de expresidentes de la misma casa del fundador. En ediciones anteriores la agenda de Semana Santa incluyó presentación de grupos de danza las cuales exaltaron romerías y procesiones, festivales gastronómicos y de teatro.

Encuentro Internacional de Historia eclesiástica

Durante la Semana Santa de 2024 se llevó a cabo en la casa del fundador Gonzalo Suárez Rendón el primer encuentro internacional de historia eclesiástica. El evento fue organizado por la Academia de Historia Eclesiástica de Boyacá y contó con el respaldo de la federación de academias e instituciones históricas de Boyacá, la Arquidiócesis de Tunja, la Alcaldía de Tunja y la Asociación de Nazarenos de Tunja.

El evento contó con diferentes conferencias ofrecidas por historiadores que hablaron sobre las cofradías, historia de los templos religiosos, educación religiosa, procesos de evangelización, relaciones entre la sociedad y la iglesia, entre otros. El evento se desarrolló en forma híbrida teniendo conferencistas de la ciudad, el país y extranjeros.

Secretaría de
**Cultura, Turismo
y Patrimonio Territorial**

Plegable informativo del encuentro de historia eclesiástico. Fuente: Academia de Historia Eclesiástica de Boyacá.

Teatro

El día jueves santo, 28 de marzo del año 2024 se dramatizó la cena del señor por parte de una compañía teatral de la ciudad de Tunja en el barrio El Libertador, evento coordinado y financiado por la Alcaldía de Tunja, este lugar fue elegido para descentralizar las actividades culturales de la Semana Santa que por lo común giran en torno al centro histórico de la ciudad.

Iglesia del Barrio El Libertador de Tunja durante la Semana Santa. Tomada por Nelson Cabrera

Formas de ciudadanía durante la Semana Santa de Tunja

La Semana Santa de Tunja es tal vez el momento más disruptivo del año en Tunja. La ciudad se detiene, las rutas de buses disminuyen, algunos barrios parecen desolados, en contraste con las multitudes que se aglomeran en las calles del centro histórico donde los sahumeros van impregnando de incienso cada rincón de la ciudad colonial. Los azules cielos de marzo y el radiante sol hacen de Tunja una ciudad traslúcida, con el aire limpio por la poca combustión de los vehículos.

Los grupos familiares se ven más que nunca recorriendo las diferentes vías, que se han librado de los vendedores informales que ocupan por lo común la calle 19 y 20 y la carrera décima y once. Los pocos vendedores que quedan en el espacio público ofrecen artículos religiosos como camándulas o cuadros de Jesucristo, aparece uno que otro músico interpretando en violín o violonchelo composiciones de Bach o Mozart.

Los tunjanos durante la semana santa van al centro histórico a almorzar, algunos restaurantes aprovechan la concurrencia y aumentan los precios de los platos, y se encuentran platos que

no son comunes el resto del año, especialmente todos los que tienen como base proteínica el pescado. Es de anotar que también las heladerías hacen su “agosto”, dado que las caminatas y el sol incitan a probar estos productos fríos.

Heladerías durante la Semana Santa en el centro histórico de Tunja. Tomada por Nelson Cabrera

Se dice que la ciudadanía tunjana es de las más educadas del país, y eso se refleja en la alta demanda del público que asiste a los eventos culturales, especialmente a los que se ofrecen en el teatro bicentenario. Durante las presentaciones de la Banda Sinfónica Nacional y la Orquesta Filarmónica de Bogotá el teatro estuvo completamente lleno e incluso quedó gente sin poder entrar por falta de espacio.

La casa del fundador debió estar abierta durante toda la semana, dado que el flujo de turistas de otras ciudades y personas que visitaban el salón de arte religioso era constante. Para atender la agenda cultural de la ciudad de Tunja los funcionarios de la unidad de cultura, de turismo y patrimonio de la alcaldía deben laborar durante el desarrollo de las actividades de Semana Santa.

Vendedores frente a la iglesia de San Francisco en Semana Santa. Tomadas por Nelson Cabrera

El comercio y los oficios durante la Semana Santa

La Semana Santa de Tunja dinamiza sectores económicos que pasan desapercibidos el resto del año. Las modistas y costureras se ponen en acción para adecuar los atuendos de las personas que participan de las procesiones, especialmente de los pertenecientes a las asociaciones y cofradías; es de anotar que la tradición oral dice que los sastres tenían un buen volumen de trabajo previo a la semana santa y durante ella dado que la costumbre era estrenar predas y lucir los mejores vestidos durante la Semana Santa o también conocida como la Semana Mayor.

Los almacenes de artículos religiosos están atendiendo toda la Semana Santa, la mayoría de ellos están ubicados estratégicamente a lo largo del recorrido, algunos pertenecen o se ubican en inmuebles de propiedad de las órdenes religiosas, allí se encuentran réplicas de estatuas de santos, y demás elementos requeridos para el oficio litúrgico y procesional como sahumerios.

Venta de artículos religiosos frente a la Catedral de Tunja en Semana Santa. Fotos Nelson Cabrera

En contraste algunos vendedores informales se ubican frente a las iglesias con elementos religiosos no voluminosos como camándulas, escapularios y veladoras, imágenes y estampillas de Santos en pequeños formatos, estos últimos permanecen en el lugar mientras están activas las procesiones o mientras se llevan a cabo las celebraciones litúrgicas.

Venta de elementos litúrgicos en establecimientos de los recorridos procesionales. Fotos:
Nelson Cabrera

Si bien las obras de arte religioso donde se pinta y esculpe a Jesús de diferentes formas se exponen abundantemente en el salón de arte religioso de la Casa del Fundador, donde funciona la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio de la ciudad, en las calles es común observar algunos vendedores informales y algunos comercios que ofrecen pinturas al óleo representando escenas religiosas o a Jesús pintadas en su mayoría por artistas tunjanos. Todo esto sucede especialmente en la carrera décima a la altura del palacio de la torre.

Obras de arte de carácter religioso a la venta sobre la carrera décima. Fotos por Nelson Cabrera

La presencia de vendedores de ramos ha disminuido notoriamente en todo el país, y Tunja no es la excepción, las políticas de protección medioambientales han llevado a que estos se usen cada vez menos, en su defecto las personas ahora llevan algunas hojas conocidas como cintas, y si bien aún se ven hojas de palma estas ya no son comunes.

Los pocos ramos en hojas de palma se ven en la plaza de las Nieves y en la Plaza de Bolívar donde aún sobrevive un artesano que las teje y quien se aposta muy cerca de la catedral donde las va tejiendo y vendiendo. Algunas de las personas que se dedicaban a la venta de ramos cambiaron los productos hechos con la hoja de la palma a plantas, que las personas se han acostumbrado a adquirir siguiendo un poco las recomendaciones de los sacerdotes.

Artesano tejedor de ramos en la Plaza de Bolívar. Tomadas por Nelson Cabrera

Venta de ramos y planas ornamentales durante la semana santa en la iglesia del barrio El Carmen y el parque de Las Nieves. Tomadas por Nelson Cabrera

La gastronomía tunjana durante la Semana Santa

Siguiendo los preceptos de la iglesia católica durante la Semana Santa de Tunja tradicionalmente se ha evitado el consumo de carnes rojas y se privilegia el consumo de pescado y de pollo. La dieta hasta hace unas tres décadas era supremamente estricta señalaron los entrevistados, además de restringirse el consumo de algunos alimentos, era mal visto el consumo de alcohol, y eso se acompañaba de un silencio constante, la prohibición de sostener relaciones sexuales, no se barría el piso o no se cortaba la leña.

Muchas actividades cotidianas se consideraban que ofendían el padecimiento que sufrió Jesucristo en la Semana de penitencia. Las familias campesinas alistaban la leña para cocinar muchos días antes de la llegada de la semana santa, y quienes poseían hornos preparaban colaciones durante la semana santa, porque además de ser un espacio de devoción era un momento de encuentro familiar, en donde llegaban familiares de diferentes lugares. Todo esto tiene que ver además con los fuertes procesos de migración que ha sufrido el departamento donde los jóvenes abandonan el territorio en busca de trabajo o educación.

Años atrás las familias campesinas después de las romerías o las procesiones se iban de piquete a las afueras del centro histórico como el Parque Santander, las más tradicionales iban a los restaurantes tradicionales o las fritanguerías de las cuales había muchas en el centro, hoy en día sobreviven muy pocas. El plato especial era la gallina, y en las casas se cocinaba el sancocho de pescado, o el bagre frito que acompañaba las bandejas de seco.

Hoy en día esa gastronomía tradicional de Semana Santa se ha ido perdiendo, tanto por los cambios culturales como por la presencia de comercios que ofrecen otros menús menos acordes a la semana santa católica. Adicionalmente la aparición de nuevos centros comerciales distantes del centro histórico como Unicentro y Viva han generado no sólo nuevos fenómenos de urbanismo, sino cambios de consumo y en el fondo cambios culturales en la sociedad tunjana.

Venta de productos tradicionales en la plazoleta de San Francisco durante la Semana Santa y personas comiendo piquete de gallina frente a la catedral. Foto Nelson Cabrera

1. La Semana Santa de Tunja y la de otros municipios del departamento

La Semana Santa en el departamento de Boyacá si bien tiene el mismo origen histórico y un hilo conductor trazado por las órdenes religiosas y sus procesos de evangelización, hoy en día no se manifiesta de la misma forma a lo largo y ancho del departamento. Así como las procesiones de Tunja tienen su identidad con las cofradías y sus característicos capirotos, en otros municipios tienen elementos particulares.

Las cofradías no son comunes en todo el departamento, pero si en algunos aparecen las hermandades, y en otros estas son reemplazadas por juntas o vecindades, incluso por familias extensas que a lo largo de la historia de muchos municipios del departamento han participado de las celebraciones de la Semana Santa.

Tal como lo relata el historiador Henry Neiza, describiendo algunas características de las procesiones de Semana Santa en Boyacá: "En Miraflores le ponen a San Pedro un báculo y un gallo vivo durante toda la semana, el cual permanece atado al paso del apóstol. En Sogamoso un ángel lleva las insignias de la pasión, la corona de espinas, las potencias y los clavos, en una bandeja de plata. En Sáchica acostumbran la Semana Santa a lo vivo" (Neiza, 2008, p. 98).

En la mayor parte de municipios del departamento de Boyacá desde hace algunas décadas se implementaron los viacrucis con sus catorce estaciones en los que se reflexiona sobre la pasión de Cristo, muchos de los cerros aldeaños o tutelares de las poblaciones del departamento son objeto de romerías durante la Semana Santa. Para esto las parroquias entrenan actores que dramatizan las escenas bíblicas, y en otros casos los municipios contratan compañías teatrales.

La teatralidad se pone a prueba y casi que, en competencia entre un municipio y otro, todo esto para reafirmar las creencias del pueblo católico, pero además con fines de atraer un turismo que cada vez más ve estas manifestaciones culturales como un destino turístico. Es así que se durante los últimos años la “Semana Santa a lo vivo” se ha convertido en importantes eventos que atraen visitantes a municipios como Boavita, Sáchica, Tópaga, Corrales, entre otros.

Póster de la Semana Santa de Tópaga promocionando viacrucis en vivo y la Semana Santa en vivo del municipio de Sáchica. Tomadas de la página de la Cámara de Comercio de Sogamoso y de la Alcaldía Municipal de Sáchica.

Esa teatralidad que se pone en escena en los diferentes municipios del departamento tiene su origen en muchas compañías de teatro que se han formado en Tunja y que previamente han hecho parte de la teatralidad de la Semana Santa de la ciudad como nos contó el profesor de teatro de la UPTC Manuel Aguirre. Por otra parte, el origen del teatro de la ciudad de Tunja

se remonta a los mismos procesos pedagógicos que implementaban las diferentes órdenes religiosas. Aunque existen algunos casos como el de Monguí donde la teatralidad de la Semana Santa ha sido heredada desde la presencia de los Franciscanos, quienes desarrollaron no sólo esta sino otras artes en el pueblo que han trascendido hasta hoy en día.

La presencia de las órdenes de los Dominicos, Agustinos, Franciscanos, Jesuitas en la ciudad de Tunja hizo que crearan mecanismos similares de evangelización, que si bien diferían entre una y otra orden en términos de mecanismos pedagógicos eran similares haciendo uso de la música, la teatralidad, el arte pictórico, la escultura y la representación en diferentes formas de santos, vírgenes y pasajes bíblicos.

El espacio de diálogo para estos mecanismos pedagógicos fue la ciudad procesional de Tunja, ese centro histórico que congregaba las diferentes órdenes, y que durante la Semana Santa colocaba en escena los diferentes elementos religiosos que les representaban, pero que también dialogaba entre ellos.

Todo esto se trasladó a cada uno de los pueblos del departamento a donde se dirigían las diferentes congregaciones dando un toque de particularidad a cada uno de ellos, ya que no todas las órdenes iban al mismo lugar. Tal es el caso de los pueblos de Monguí, Tópaga y Gámeza, que, si bien están muy cerca el uno del otro, fueron evangelizados por diferentes congregaciones.

Si bien las cofradías fueron un mecanismo de organización social alrededor del culto católico durante el periodo colonial, no todas las poblaciones del departamento crearon estructuras similares a las existentes en Tunja, dadas las proporciones de las poblaciones. Por otra parte, en muchos de los pueblos que tuvieron cofradías estas desaparecieron durante el periodo republicano o se transformaron en hermandades o asociaciones de carácter familiar que apoyaban la realización de las semanas santas de sus localidades.

Realizando un ejercicio comparativo entre las semanas santas del departamento que logramos caracterizar y la desarrollada en la ciudad de Tunja, se podría afirmar que está última es la que más elementos propios del periodo colonial conservan hasta hoy en día, incluyendo formas de organización, transmisión de la tradición, elementos estéticos, simbólicos y uso del espacio (centro histórico de Tunja).

Caracterización de algunas Semana Santa de Boyacá

Monguí

La semana santa de este municipio está completamente influenciada por la presencia de la orden franciscana, quienes evangelizaron en la región desde muy temprano en la colonia, además esta orden se estableció en el lugar construyendo un enorme convento en el que formaban a sus misioneros, quienes se dirigían a los municipios vecinos y a misiones distantes como las ubicadas en los llanos orientales.

De acuerdo a los cronistas de indias los Franciscanos fueron los primeros en iniciar las misiones evangelizadoras entre los indígenas de la provincia de Tunja, y en términos de Fray Pedro Simón citado en Arcila (1951) dicha orden religiosa había convertido y bautizado en todo el distrito de esta provincia más de ochenta mil almas, siendo el proceso de evangelización del valle de Sogamoso el más dificultoso por ser para los muisca tierra santa y donde se adoraba al dios Remichinchagagua.

El gran convento franciscano abarca la manzana más importante del pueblo, y junto a él se encuentra una basílica menor que se construyó cuando menos durante 200 años, hoy en día el claustro franciscano es un gran museo que contiene importantes obras artísticas, bienes muebles y documentos pertenecientes a los franciscanos. La imponente construcción hasta no hace más de cien años seguía siendo convento y tras su clausura con este fin pasó a ser un colegio.

A pesar de la grandeza del convento franciscano, el proceso de evangelización en la región no fue sencillo para los franciscanos, quienes enfrentaron sublevaciones en las que los indígenas de Monguí se resistían a los religiosos. Según Sotomayor (2004), un ejemplo de este conflicto se presenta cuando un cura fue amenazado después de expulsar a un indígena de la iglesia. Ante la amenaza de ahorcamiento, "el fraile, con otros 52 padres del convento, huyó corriendo hacia Sogamoso, pues ni siquiera alcanzaron a montar en los caballos" (p. 85).

Santo Sepulcro y esculturas de arte quiteño. Andas de procesión infantil. Museo convento franciscano. Monguí. Fotos de Nelson Cabrera

La semana santa de Monguí posee enormes similitudes con la de Tunja, guardadas las proporciones, inician las procesiones el mismo día y finalizan el mismo día, poseen andas con bienes muebles que vienen del periodo colonial en varios casos, el recorrido abarca las principales vías y las más antiguas del pueblo y esta se organiza por la comunidad católica del lugar.

A lo que en Tunja se le conoce como cofradías, en Monguí son las hermandades que en su mayoría están conformadas por familias extensas, en las que muchos de sus integrantes no habitan el municipio, sino que residen en municipios como Sogamoso, Tunja, Bogotá, Yopal, entre otros y que durante las fiestas religiosas relevantes para el municipio retornan al pueblo.

La presencia de los franciscanos dejó como impronta la presencia de músicas asociado a las celebraciones de tipo religioso en el municipio, es así que se sabe que desde hace mucho tiempo se ofrecen conciertos de música sacra durante la semana santa del municipio como sucede en Tunja, así que encontramos que la asociación coral sogamoseña, la sociedad coral de Boyacá, banda sinfónica de Paipa, la orquesta de cuerdas frotadas camereta Suamox, entre otras han acompañado actividades culturales durante la semana santa de Monguí.

Formas de transmisión del conocimiento de la Semana Santa de Tunja

La Semana Santa de Tunja y todas las manifestaciones asociadas a ella se transmiten de diferentes formas:

1. Oralidad y organización grupal
2. Transmisión de conocimientos dentro del núcleo familiar
3. Mecanismos pedagógicos de la iglesia católica
4. Investigaciones históricas y análisis recientes

Cada uno de estos mecanismos tiene sus propias particularidades, y dependiendo del grupo social es más fuerte uno u otro de los mecanismos anteriormente descritos. Todos los actores vinculados al proceso de organización y ejecución de la Semana Santa de Tunja (arzobispado, curias, cofradías, alcaldía, organizaciones culturales, asociaciones de fe, academia y ciudadanía de Tunja en general) coinciden en que la manifestación es un símbolo de la ciudad y representa la identidad de la mayoría de habitantes de Tunja, que se debe mantener y que se debe transmitir a las nuevas generaciones.

Niños en la procesión infantil y acompañando a los Nazarenos en los sahumeros. Fotos: Nelson Cabrera

Organizaciones de Fe y Oralidad

Durante la Semana Santa de 2024 se identificaron dos organizaciones que se han creado para acompañar, estructurar y desarrollar la Semana Santa de Tunja, una de ellas es ASFOL (Asociación Acción y Fe) que organiza la Semana Santa del occidente de Tunja y la otra es la Asociación Guarida Romana. La primera data de 2008 y la segunda se constituye jurídicamente en el año de 1991.

Ambas asociaciones tienen estatutos que reglamentan la pertenencia a ellas, y que determinan

el perfil de los integrantes. En el caso de Guardia Romana a ella pueden pertenecer ciudadanos que incluso no habiten en forma permanente la ciudad de Tunja y que tengan una vocación de fe católica. La junta directiva revisa los perfiles de los aspirantes, teniendo en cuenta su hoja de vida y su rectitud moral para pertenecer a la agrupación.

Uno de los elementos básicos para pertenecer a la Guardia Romana es ser bautizado en la fe católica, y no hay discriminación de edades, por lo que es común ver padres e hijos en la misma, sin embargo, no es determinante este factor para la transmisión de la pertenencia al grupo, el cual está constituido por personas del género masculino.

En el caso de Asfol la ciudadanía en general participa de las actividades y la organización. Por lo común los miembros de las JAC`s del occidente de la ciudad están integrados a las actividades que se ejecutan, dado que no sólo se enfocan en la realización de la semana santa, sino que desarrollan actividades en la parroquia del barrio El Carmen y en el templo de San Lázaro.

Se podría decir que para pertenecer a Asfol es la organización más liberal de todas, se requiere aprender un poco sobre la historia del occidente de la ciudad, ser habitante del sector, practicar el cristianismo y estar dispuesto a colaborar en pro del sector, en jornadas de embellecimiento, actividades socioculturales, entre otros. En la actualidad Asfol se encuentra en proceso del montaje de un museo en un espacio contiguo a la capilla de San Lázaro donde almacenan los elementos que utilizan en las procesiones.

Aprendizaje en el núcleo familiar

Este es el más tradicional entre las cofradías más antiguas de la ciudad. Existen algunas que tienen hasta tres generaciones diferentes integrándolas, y algunas de ellas se componen tanto de hombres como de mujeres, a las que se les ofrecen algunos oficios distintos al cargo de las andas, pero quienes también van descalzas y con capirotos.

El aprendizaje inicia cuando los niños son llevados por las familias de los integrantes de las cofradías a acompañar las procesiones, muchos de ellos inician encabezando las andas junto a los estandartes, apoyando a las personas que llevan los sahumerios que suelen ser sus padres, y en otras actividades de apoyo.

La procesión infantil es una asociación que lleva más de 60 años de conformada. Desde su inicio ha llevado a la población menor de edad del municipio a apropiarse de la Semana Santa de la ciudad de Tunja con su participación activa el día jueves santo que es reservado para los menores de edad.

La procesión infantil reúne niños que son hijos e hijas de los integrantes de las diferentes cofradías y asociaciones de adultos que participan en las procesiones de la Semana Santa de la ciudad, y este espacio de aprendizaje les pone en contacto con los elementos simbólicos, estéticos, litúrgicos y religiosos que componen la manifestación cultural. El jueves santo y la procesión infantil es el espacio más importante para la transmisión del conocimiento de la semana santa en las nuevas generaciones.

La pedagogía de la Iglesia Católica

La iglesia católica es el eje de las creencias religiosas vinculadas a la Semana Santa, ésta imparte las oraciones dirigidas tanto a asociaciones, cofradías, autoridades civiles, militares y población en general. Durante la semana santa todos los templos de la ciudad permanecen activos y son visitados tanto por locales como por forasteros. Los curas acompañan las procesiones que pasan sus parroquias y aquellos que pertenecen a órdenes religiosas como los franciscanos acompañan algunas de las procesiones que parten de San Francisco o que se dirigen a dicho templo.

El arzobispado de Tunja es la cabeza mayor de la Semana Santa de la ciudad, y éste acompaña algunas de las procesiones, entre ellas el domingo de ramos y el viacrucis, en el que se acompañan además de autoridades civiles y militares. En la procesión del domingo de ramos que parte de la iglesia de Las Nieves se acompañan con niños que provienen de diferentes parroquias.

Niños precediendo al paso de Jesús, el arzobispo y las autoridades militares el domingo de ramos. Foto: Nelson Cabrea

Investigaciones históricas y análisis recientes

La Semana Santa de Tunja está ligada a la historiografía de la ciudad, tal como lo reflejan diferentes investigaciones realizadas por el historiador Henry Neiza o el antropólogo Luis Wiesner encontramos que durante el periodo colonial la ciudad giró en torno a la vida religiosa, todo esto nutre además de una práctica cultural, un acervo documental que se encuentra consignado en varias publicaciones tanto particulares como institucionales.

La presencia de universidades como la Santo Tomás o la Juan de Castellanos que están ligadas al catolicismo permiten que desde diferentes disciplinas se genere información respecto a varios aspectos de la manifestación y cómo esta impacta la economía, la sociedad, el turismo entre otros.

La intención de la Sociedad de Nazarenos, junto con la del Arzobispado de Tunja y la de la Alcaldía Mayor de Tunja están generando información constante vinculada a la manifestación, sus transformaciones y características. Podría decirse que la Semana Santa de Tunja ha tenido además de un buen recuento histórico, un buen argumento desde la herencia cultural de la ciudad para seguir documentando la manifestación.

Con gran cariño por la ancestral ciudad de Tunja, finalizo este documento un decembrino día soleado.

Tunja. 16 de diciembre de 2024

Referencias bibliográficas

Arcila Robledo, Gregorio. 1951. “Las misiones franciscanas en Colombia”. Imprenta Nacional. Bogotá.

Corradine, Magdalena. 2008. Los fundadores de Tunja. Genealogías tomo II. Academia Boyacense de Historia. Búhos Editores. Tunja.

Colmenares, Germán. “La provincia de Tunja en el Nuevo Reino de Granada”. Tercer Mundo Editores. Universidad del Valle. Cali.

Díaz, Fernando. 2007. “La desamortización de bienes eclesiásticos en Boyacá”. Búhos Editores. Tunja.

Martínez Martín, Abel Fernando y Otálora Cascante, Andrés Ricardo. “Una tradición de larga duración: la Semana Santa en Tunja”. Historia y Espacio. Vol. 17. N° 57 (2021): 75-114. Doi:10.25100/hye.v17i17.10907.

Neiza, Henry. 2008. “Historiografía de la Semana Santa de Tunja”. Investigación histórica para solicitar la declaratoria de la semana santa de Tunja como patrimonio oral e inmaterial de Colombia. Sin publicar.

Osorio-Salazar, L. E. 2021. El sector antiguo de Tunja. En Revista de Arquitectura, Universidad Católica de Colombia. (Bogotá), 23(2), 47-57. <https://doi.org/10.14718/RevArq.2021.3541>

Plata, William. 2015. Frailes y evangelización en el Nuevo Reino de Granada (s. XVI). Vicisitudes de un proceso conflictivo y no muy exitoso. En [Frailes y evangelización en el Nuevo Reino de Granada \(s. xvi\). Vicisitudes de un proceso conflictivo y no muy exitoso* \(redalyc.org\)](http://redalyc.org).

Salamanca Ortega, Jairo. 1998. Asociación Guardia Romana Tunja. Monografía para obtener el título de Licenciado en Artes Plásticas. UPTC.

Sotomayor, María. 2004. “Cofradías, caciques y mayordomos”. Instituto Colombiano de

Antropología e Historia. Imprenta Nacional. Bogotá.

Wiesner, Luis. 2008. "Tunja: ciudad y poder en el siglo XVII". UPTC. Tunja.

Anexos

Para el presente trabajo de caracterización etnográfica se realizaron alrededor de 15 entrevistas con características de diálogos hasta cuestionarios de pregunta abierta o semiestructurada. Algunas de ellas en video, otras con registro sonoro y otras con apuntes en las agendas de campo. Por su longitud en este documento hemos solamente transcrito la realizada al maestro Alberto Gamba dada la importancia que tiene su relato para la historia reciente de la ciudad de Tunja.

Entrevista profesor Alberto Gamba, gestor cultural del occidente de Tunja

Buenos días, estamos con el maestro Alberto Gamba, entonces vamos a hablar sobre el tema de Semana Santa en el sector occidental de la ciudad de Tunja y toda esta información es conducente a complementar todos los estudios que se están haciendo para el plan especial de salvaguarda de la manifestación y que tenga una visión integral. Entonces, maestro, es un placer estar con usted. Muchísimas gracias, muy buenos días.

Realmente, pues, para mí es un honor y en este momento ya es un deber social que podamos proteger esta manifestación artística, social y cultural. Y religiosa, perdón. Sí, digamos, el eje es ser religioso.

Maestro, maestro Alberto, entonces empezaría por preguntarle qué sabe usted de la conformación del sector occidental de Tunja. ¿Conformación? ¿Cómo se forma, cómo surge? La actividad en sí. Más bien, cómo surge el barrio y, digamos, qué población hay ahí que termine justificando, digamos, la manifestación religiosa.

Bueno, resulta que este sector más o menos está conformado por unos 14 barrios. Lógicamente, los habitantes de allí son de nivel 1, máximo 2, máximo 3. Son estratos que son personas muy pobres, personas que de pronto viven de un salario, de pronto, muchas de las veces del rebusque. Y muchas veces también ellos viven como un poquito alejados de la misma sociedad.

Allí, históricamente, se nota y se ha visto lugares, por ejemplo, sólo por proliferación de puntos de venta de alucinógenos, droga, todo este cuento. Se presentaba mucha inseguridad,

mucha inseguridad. El barrio San Lázaro queda en la parte más alta de la montaña.

Allá, hace unos 20 años, unos 15 años, no había un servicio de transporte. Los taxis eran muy difíciles. Difícilmente lo llevaban a uno en un servicio de taxi.

Había muchos atracos, había mucha cuna de ladrones, de personas que están al margen de la sociedad. Entonces, realmente, son barrios que estaban un poquito señalados. Estaban estigmatizados por la inseguridad.

Vale, maestro. ¿Y cuál ha sido el papel de la iglesia, el papel de la parroquia del Carmen, de la parroquia de San Lázaro, en los procesos sociales y la conformación de los barrios de este sector? Es muy importante saber que la iglesia es un eje central. Así como la gente comulga un poquito con esa inseguridad, muchas de las veces con personas que están por fuera de la seguridad social y son vándalos y son personas que hacen mal, hay muchas personas que son también humildes, muy pobres, pero son muy religiosas.

Se caracteriza por la iglesia estar inclusive muy cerca al santuario del Topo, de la Virgen del Milagro. Y eso acoge un poquito también a mucha gente que es muy religiosa. La iglesia del Carmen se caracterizaba siempre por tener unas fiestas en el mes de julio, en honor a la Virgen Patrona, que reunían mucha gente, pero también había mucho desorden en cuestión de bebida, de chicha, de cerveza, y se reunían mucha gente.

Pero sí llegaba mucha gente que realmente era religiosa y llegaban realmente a rezar. Pero al lado de eso llega mucha persona que está al margen de la ley. El santuario San Lázaro, históricamente, fue digamos que, como una ermita, porque allí como en 1500, los años de 1500, resulta que en Tunja hubo un brote de sarampión.

Y ahí trajeron al cuadro de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá para curar en todo Tunja a la gente de sarampión. Entonces es importante que eso se tenga en cuenta y que se vea. En el mes de septiembre, todo el mundo en Tunja estaba acostumbrado a subir el primero o segundo domingo del mes de septiembre a celebrar la fiesta de San Lázaro.

San Lázaro se ha caracterizado por ser muy milagroso. Allí se compra lógicamente el agua bendita y se tiene la creencia de que el barro de San Lázaro cura todas las enfermedades, porque cura llagas y cura enfermedades de artritis y de la piel. San Lázaro es el patrono de las llagas y de las enfermedades de la piel, más o menos.

Entonces hay mucha religiosidad. La gente llega a las fiestas desde todo Boyacá. Era como una segunda oportunidad después de la Virgen del Topo y después de la Virgen de Chiquinquirá. Era muy importante aquí en Tunja la fiesta de San Lázaro.

Maestro, podríamos decir que todas estas romerías o procesiones que se dirigían hacia el Topo, hacia San Lázaro, desde todos los puntos de Boyacá, ¿ocasionalmente pudieron haber propiciado fenómenos migratorios a este sector de Tunja?

Sí, claro. Aquí hubo gente que vino a pasar de pronto unas fiestas y se quedaron al lado de la iglesia.

Inclusive construyeron sus casas por ahí cerca, por la creencia y por la religiosidad. Hay gente que, por ejemplo, una señora que se llama Rosa Matilde Peña, en este momento, ella venía del municipio de Rondón y vino y se quedó acá. Y así como ella, mucha gente adquirió su pedacito de tierra y también por lo que era muy barato, la tierra muy barata por lo que era prácticamente zona rural.

¿En ese momento cultivaban ahí?

Claro, tenían sus parcelas. Inclusive aún hay parcelas donde uno ve que se siembra maíz, siembran papas, pero lógicamente en pequeñas cantidades.

Bueno, ahora sí entremos un poco en materia de Semana Santa. Ya tenemos un contexto general del occidente de la ciudad. ¿Entonces, la primera pregunta que me surge es cómo nace la iniciativa de desarrollar las procesiones y la celebración de la Semana Santa en el occidente de Tunja?

Antes del año 2004, por ahí del año 1998 al 2000, se celebraba una procesión pequeñita que era salir de la iglesia del Carmen y más o menos recorrían hacia el barrio El Milagro. Eran dos, tres manzanas alrededor de la iglesia y la encabezaban vecinos del barrio. Y llegaba, por ejemplo, salía de la iglesia del Carmen y llegaba a la casa de un señor.

Y eso era todo lo que realmente se inició. Después del año 2004, hay un gobernador que se llama Jorge Eduardo Londoño, donde él se interesa por recuperar esa iglesia (San Lázaro). Yo no soy del sector, pero a mí me contrató la doctora Gladys Constanza Medina, que es la gestora social del momento, esposa del gobernador Londoño.

Y ella hace un programa que se llama El Parque Vivo. El Parque Vivo consistía en reorganizar parques en la gran mayoría de barrios de Tunja y algunos municipios del departamento de Boyacá. Era pues hacer un entorno más amigable con la naturaleza, se sembraban árboles, se estructuraba un parque de diversiones, un poquito modesto, pero era en sí un parque que consistía en un rodadero, unos columbios.

Y, pues curiosamente, por esa inseguridad que yo le comentaba hace un momento, nadie se

le quiso medir a llegar a hablar con la comunidad. Y quisimos realmente hacer ese trabajo en la plazoleta de la iglesia de San Lázaro. Realmente era muy triste el entorno, la iglesia estaba completamente abandonada, había muchas goteras, había unas casas que están al lado de la iglesia, estaban completamente destruidas prácticamente.

Estaba una señora que cuidaba el templo, pero había mucho desorden, no había servicios públicos, no había prácticamente luz, prácticamente no había agua, servicio de agua nunca lo había. Entonces iniciamos por eso, iniciamos haciendo un parque en la plazoleta de San Lázaro. De ahí comienza, y pues yo me le medí con mucho miedo, realmente porque me tocaba subir y bajar a pie, pero comenzamos a convencer a la comunidad.

Y el hecho de que todos los domingos estuviera el doctor Londoño en misa, pues reunía a mucha gente. Y entonces ya las solicitudes de empleo, de negocios y de contratos eran en San Lázaro porque podían hablar más directamente con el gobernador y para los favores políticos. Llegaba mucha gente y en sí él invitaba, prácticamente invitaba entre comillas porque era casi obligatorio que todos los secretarios estuvieran en misa a las 9 de la mañana los domingos.

Y decía a la hora de la ofrenda, yo pongo punto y sacaba un billete de 50 mil y la ofrenda era de más o menos 50 mil pesos por cabeza de secretario.

¿Para dónde iban esos recursos?

Lógicamente iban para la iglesia y los canalizaba el cura. Era el padre, Dios mío se me olvidó, ya ahorita en este momento el padre Conde, el padre Segundo Conde.

Era el que canalizaba esos recursos, ahí comprábamos piedra laja, comprábamos el cemento, comprábamos la arena, los ladrillos y nosotros mismos hacíamos la labor de maestros de obra e hicimos ese parque. También estructuramos, invitamos a la comunidad y organizamos una biblioteca donde muchas personas que llegaban se hizo la biblioteca, hacían donaciones de libros, hacían donaciones de todo, inclusive ropa, se le repartía ropa a la gente. Iniciamos unos grupos culturales, hacíamos danzas, hacíamos títeres, hacíamos música y eso lo hacíamos después de la misa, hacíamos las presentaciones todos los domingos.

Y nace la idea prácticamente de la doctora Gladys de organizar el Vía Crucis, retomando la labor que hacían de la Iglesia del Carmen. Entonces salía el Vía Crucis y eso lo recorríamos por los 14 barrios del sector. Se inició con el recorrido saliendo de la Iglesia del Carmen, tomando la calle 25, luego la carrera 16 y luego subiendo hacia el barrio El Milagro, luego el barrio Altamira, todos los barrios que tienen acceso a la ermita de San Lázaro hasta llegar a ese punto.

Son 3.3 kilómetros de recorrido que se hace llevando los cuadros de la Virgen de Chiquinquirá y de San Lázaro. Se hacen 14 estaciones, que fueron las 14 estaciones del Vía Crucis. El domingo de Ramos se hace también una procesión por el lado del barrio Bello Horizonte a salir a la fuente y tomando la vía que va a subir al barrio Altamira, terminando lógicamente también en la Iglesia de San Lázaro.

Ese recorrido y el de Resurrección se hacen por ese lado. En alguna ocasión, como en el 2007, resulta que había unas obras en el altar de la Iglesia, pero desafortunadamente había muchos espacios porque se habían robado los cuadros, cuadros de Arce y Ceballos. Quedaron dos y solamente reposan dos.

Uno es la visita de la Virgen Santísima a la prima Santa Isabel y hay otro que en este momento no recuerdo el nombre, pero quedan dos cuadros que son de la época. Y la doctora Gladys, por iniciativa de ella, se hizo la introducción de las advocaciones de la Virgen del Carmen de Villa de Leyva, la Virgen de Chinavita, la Virgen de Tutazá, la Virgen del Milagro de Tunja, la Virgen de la O de Morcá, y pues realmente se llenaron esos espacios y desde ese día quedó Santuario Mariano del Alto de San Lázaro. Esto, lógicamente, atrae mucho turista.

Estos eventos religiosos atraen mucha gente. En este momento tenemos alrededor de unos seis mil habitantes que concurren al evento, por ejemplo, del Viernes Santo. No solamente por peregrinación, por oración, sino también la gente muchas veces por hacer ejercicio.

Entonces, más o menos, ese es el contexto que se lleva. Ya tenemos veinte años de estar realizando eso y la organización de este evento inicialmente se hizo con los catorce presidentes de las Juntas de Acción Comunal.

Maestro, ¿ustedes han tenido alguna, digamos, presencia, asesoría o acompañamiento de alguna de las cofradías que, digamos, hacen las procesiones en el Centro Histórico de Tunja? No, no, realmente no.

Inclusive al comienzo existió un poquito de celo porque como nosotros estábamos ya iniciando el evento y había mucha gente que asistía. Decían, ¿a dónde vamos, al centro o al occidente? Entonces mucha gente iba para el occidente. Y los que organizaban en el centro sentían un poquito de celo porque ellos decían que les estábamos quitando público. Pero no, no es así.

Digamos, dentro de los modelos o patrones que tuvieron para desarrollar las procesiones allí, ¿buscaron copiar algunos elementos de las procesiones o bien fuese de los elementos que utilizan los que hacen la procesión en la zona centro?

No, no, realmente no hay. En este momento nunca ha existido una copia. Nos basábamos siempre por las directrices del párroco. Los párrocos siempre nos dicen, bueno, esto lo vamos a hacer de tal forma, de tal otra. Nosotros tenemos una guardia romana propia donde nosotros mismos elaboramos nuestros elementos.

Hacemos los cascos, hacemos los escudos y todos los elementos los elaboramos nosotros artesanalmente. Siempre se están elaborando artesanalmente y este año, pues varios años se han hecho a lo vivo, pero se habrían hecho con grupos de teatro invitados. Pero este año lo estamos iniciando, lo iniciamos y dirigimos con la colaboración del Colegio Libertador Simón Bolívar de la ciudad de Tunja que está en el barrio Libertador en el occidente de Tunja. Ellos nos prestaron mucho apoyo, nos prestaron los estudiantes y nosotros hicimos una recopilación durante años que se han hecho los libretos y todos los ornamentos y todos los vestuarios han sido elaborados por nosotros y no hay ninguna copia de ningún lado.

Bien maestro, pues creo que el tema del ornamental ¿Qué cosas particulares podría tener el desarrollo allí en el occidente? ¿Qué cosas de resaltar propias, muy locales hay allí?

Bueno, las estaciones son 14 estaciones que sufren realmente la pasión de Jesucristo. Nosotros inicialmente las tenemos en unos cuadros que se hicieron hace unos 20 años más o menos y en este momento estamos reemplazándolos por unos cuadros completamente grandes que son en óleo y son lienzos completamente son más o menos de 3 metros por 2. Financiados por la comunidad.

Financiados por la comunidad, realmente nosotros tenemos recursos pues hemos tenido apoyo, este año se tuvo más apoyo institucional la Secretaría de Cultura de Tunja, Secretaría de Cultura del Departamento, el Fondo Mixto y entidades que también nos han colaborado pequeñas empresas particulares, pero realmente la comunidad es la que más apoya. Hay unas personas que están encargadas de la asociación ASPOL, cada 2, 3 personas tienen una estación y ellos financian esos eventos, esos gastos.

Maestro, ¿cómo hacen ustedes para resguardar toda esa materialidad que ustedes tienen? Por ejemplo, lo de la guardia romana, lo del tema de las pinturas, de los óleos, de todos los atuendos, de la indumentaria, ¿cómo se resguarda? En este momento estamos iniciando un museo, precisamente en el Parque San Lázaro.

Allá la gente puede ir inclusive a mirar cómo lo tenemos. Ahí está la guardia romana y hay algunos cuadros y algunos elementos que ya están prácticamente colgados y están a la vista del público. Todos los domingos a las 9 de la mañana hay celebración eucarística y estamos abriendo ese lugar, ese espacio que nos ha brindado el padre Pablo Emilio, que en este momento está iniciando también su labor. Hace un año que él llega y pues ya revitaliza

también un poquito esto.

Maestro, ¿y allí mismo tienen este centro de documentación o cómo están manejando todo el tema que usted me comentaba ya previo a la entrevista que tienen archivo de publicaciones, de escritos, de todo este tipo de elementos?

Sí, realmente se puede ver el avance y el desarrollo que ha tenido la organización. Tenemos el compendio de los diferentes afiches que han salido.

Gracias a Dios se ha tenido la publicación anual de un afiche de tamaño de medio pliego y una cartilla donde se encuentran todas las estaciones y el mensaje tanto de la arquidiócesis como del cura párroco del momento que hace el mensaje a la comunidad. Y lógicamente también los créditos de quienes colaboran, de quienes ayudan y de las personas que están participando del evento. Eso está completamente en un archivo, hay un documento especial. Toda la organización y todo está dentro de un archivo en un Excel y hay archivo fotográfico de los eventos año tras año. Año por año se está guardando y hay un archivo. Maestro, el eje es religioso.

Pero ¿podría usted mencionarnos qué otras actividades culturales se jalonan desde la procesión de Semana Santa en el occidente de Tunja? ¿O qué actividades económicas y culturales?

Claro, el eje principal es el religioso, pero también es un turismo religioso porque vemos gente que a pesar de que llega en septiembre solamente ya también quiere venir a celebrar y a caminar la Semana Santa desde los diferentes municipios.

Hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con gente inclusive del norte, hay gente que viene solamente a hacer la celebración del Viernes Santo, más que todo y hacer su rezo. Hay un empuje porque también como hay muchísima gente, las personas de los barrios y del sector occidental se ven beneficiadas en la venta de agua, en la venta de alimentos, en la venta de elementos religiosos. Ya se está comercializando y se ve la comercialización del evento, pero eso es a título muy personal, hay personas que llegan por su propia voluntad, ahí no se les cobra absolutamente nada y ellos tienen buena venta.

Prácticamente sus empanadas, el masato, hay muchas cositas que usted puede encontrar. Bastante gastronomía.

Bueno maestro, son muchas cosas que podríamos estar dejando por fuera porque precisamente la manifestación es algo que integra demasiados elementos. No sé maestro si quiera señalar algo que se nos pueda estar quedando por fuera. No, de pronto floristerías que

se ven beneficiadas también, las floristerías.

Cuando vemos la necesidad de complementar vestuario, también se ven beneficiadas las modistas del sector, los almacenes de telas, es una dinámica que se va moviendo lentamente, pero se ve el movimiento.

Bien, bueno y ya como para terminar maestro, digamos en el entorno social y me refiero un poco a la estigmatización que tenía el occidente, sobre todo el sector de San Lázaro de Tunja, ¿Ha tenido alguna influencia, por decirlo de alguna forma, positiva a raíz de estas actividades asociadas a las celebraciones, no solamente de Semana Santa sino las celebraciones religiosas? ¿Ha habido algún impacto en la población joven? ¿Qué se podría pensar a largo plazo también en este tema de la celebración de la Semana Santa en el occidente de Tunja?

A ver, realmente el empuje que le dio la iglesia al sector occidental sí es muy importante, a raíz de esa administración que fue realmente buena, de esa gobernación porque a partir de ahí llega y solicitamos nosotros por ejemplo un CAI de la policía donde se ubica estratégicamente y van desapareciendo los puntos de venta de elementos y alucinógenos y todas estas cosas se van erradicando y ya la gente sube con más seguridad, con más tranquilidad porque no los van a atracar ni los van a tener en ningún momento.

Ya en este momento sí hay seguridad, también se implementó por ejemplo la ruta de las busetas, hay una ruta donde a usted lo llevan a media cuadra del santuario y recorre también esos 14 barrios donde nunca se había pensado en hacer esa ruta, pero sí es una ruta que realmente la unión temporal de las busetas está cubriendo. Eso ofrece seguridad, eso ofrece un diálogo.

Fotografías: Maestro Gamba y comunidad trabajando frente a San Lázaro, elementos utilizados durante las procesiones del occidente. Tomadas por Nelson Cabrera

Secretaría de
**Cultura, Turismo
y Patrimonio Territorial**

Tunja Ciudad
de origen

mipg

Alcaldía Tunja

NIT.891800846-1
Calle 19 # 9-95 Edificio Municipal - Tunja - Boyacá
Tel: 7405770 atencionalciudadano@tunja.gov.co
www.tunja-boyaca.gov.co